

PLAATS VAN HERINNERING

Een participatief draagvlakonderzoek naar
de wens en betekenis van een monument
voor gastarbeiders in Amsterdam

02.02.2026

Marlies van Opheusden
Merel Moes
Ole Lechner
Emin Batman

 **STUDIO
BATMAN**

in opdracht van

 **Gemeente
Amsterdam**

VOORWOORD

Als ras-Amsterdammer met Turkse roots is dit een opdracht waar mijn hart sneller van ging kloppen. De stad waarin ik ben opgegroeid kent vele kleuren, culturen en verhalen die samen Amsterdam vormen. Dit rapport doet verslag van het draagvlakonderzoek naar de komst van een gastarbeidersmonument. Een onderwerp dat raakt aan mijn eigen familiegeschiedenis en aan die van vele anderen. Het (mogelijke) monument zal een eerbetoon worden aan de strijd, het doorzettingsvermogen en de trots van de eerste generatie gastarbeiders en hun nazaten.

Mijn grote dank gaat uit naar alle respondenten uit de verschillende gemeenschappen die hun verhalen, ervaringen en inzichten hebben gedeeld. Daarnaast wil ik de Gemeente Amsterdam bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking. In het bijzonder dank ik Onno van den Muysenberg, Çiğdem Özçelik, Touria Meliani, het College van Burgemeester en Wethouders, Suleyman Koyuncu, Anissa Bouhassani en Yasmine Bentoumya. Ook gaat mijn dank uit naar het team van Studio Batman, Marlies van Opheusden, Ole Lechner, Merel Moes, Havva Betül Çetinkaya, Eva Govan, Dok Gerritsen en Asuman Doğan, voor hun zorgvuldige en betrokken werk.

Congratulazioni, Amsterdam!

¡Felicidades, Ámsterdam!

Συγχαρητήρια, Άμστερνταμ!

Tebrikler Amsterdam!

Parabéns, Amesterdão!

!مادرتسمأ اي لثوربم

Čestitamo, Amsterdam!

Emin Batman

**Kunstenaar en architect/
Oprichter Studio Batman**

IN DIT RAPPORT

INLEIDING	3
Opdracht	6
Positieverklaring van het onderzoeksteam	8
SAMENVATTING	9
WERKWIJZE	12
Participatiebijeenkomsten binnen bestaande netwerken	14
Stadsgesprekken	15
Pop-up-gesprekken	16
Outreach en communicatie	16
Gespreksopbouw	19
Stellingen.....	19
Vragen.....	20
RESULTATEN	22
Behoefte	24
Betekenis.....	29
Vorm	38
Locatie	42
Aanvullende inzichten	49
CONCLUSIE	54
TEAM	58
DANKWOORD	61

+ INLEIDING

*Kroatië, Montenegro, Servië, Slovenië, Bosnië en Herzegovina en Noord-Macedonië

Amsterdam kent een lange traditie als migratiestad. Vanaf de jaren zestig kwamen gastarbeiders naar Nederland, voornamelijk uit Marokko, Spanje, Turkije, voormalig Joegoslavië, Portugal, Griekenland en Italië. Deze gastarbeiders speelden een essentiële rol in de wederopbouw en de economische, sociale en culturele ontwikkeling van de stad.**

**Arbeidsmigranten werden destijds 'gastarbeiders' genoemd, omdat men verwachtte dat zij tijdelijk zouden blijven om te werken en daarna zouden terugkeren. In de praktijk vestigde een groot deel van hen zich hier permanent.

Inleiding

Is er behoefte aan een gastarbeidersmonument?

Deze vraag staat centraal in het draagvlakonderzoek dat voor u ligt. In de afgelopen maanden heeft Studio Batman, in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, gesprekken gevoerd met gemeenschappen die verbonden zijn met gastarbeid. Samen verkenden we de geschiedenis van gastarbeid en de mogelijke betekenis van een monument ter ere van gastarbeiders in Amsterdam. Met gepaste trots presenteren we in dit verslag de uitkomsten van dat onderzoek.

Amsterdam kent een lange traditie als migratiestad. Vanaf de jaren vijftig kwamen arbeidsmigranten naar Nederland, voornamelijk uit Mediterrane landen zoals Turkije, Marokko, Spanje en Italië. Deze 'gastarbeiders' speelden een essentiële rol in de wederopbouw en de economische, sociale en culturele ontwikkeling van de stad. Ondanks hun aanzienlijke bijdrage dreigt hun verhaal na verloop van tijd minder zichtbaar te worden.

Vanuit het initiatiefvoorstel 'Erkenning voor de rol van de gastarbeiders voor Amsterdam', van de raadsleden Suleyman Koyuncu (DENK), Anissa Bouhassani (PvdA) en Yasmine Bentoumya (GroenLinks), aangenomen door de Amsterdamse gemeenteraad in mei 2024, wordt daarom gepleit voor bredere erkenning van deze geschiedenis. De mogelijke oprichting van een monument

wordt daarin genoemd als zichtbaar en tastbaar eerbetoon aan de 'gastarbeiders' en hun gezinnen. Zo'n plek zou ook een brug kunnen slaan naar jongere generaties en bijdragen aan het bewustzijn van Amsterdam als stad gevormd door migratie.

Tegen deze achtergrond gaf de gemeente opdracht tot een draagvlakonderzoek onder betrokken gemeenschappen. Studio Batman heeft dit onderzoek uitgevoerd aan de hand van gesprekken, interviews en participatieve sessies met (voormalige) gastarbeiders en hun nazaten. De opgehaalde inzichten vormen een belangrijke bouwsteen voor de verdere verkenning van een mogelijk monument en bredere erkenning van deze geschiedenis in de stad.

Opdracht

De gemeente Amsterdam heeft Studio Batman gevraagd een draagvlakonderzoek uit te voeren onder gemeenschappen die vanaf de jaren 1950 met gastarbeid naar Nederland zijn gekomen, en onder hun nazaten. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de wenselijkheid van een monument ter ere van gastarbeiders, en om te verkennen welke betekenis zo'n monument zou moeten hebben, welke uitgangspunten daarbij van belang zijn, en welke locatie als passend wordt beschouwd.

Vier hoofdvragen stonden centraal:

Behoeft

- Is er behoefte aan een monument?

Betekenis

- Wat moet de betekenis van het monument zijn en wat moet deze representeren?

Vorm

- Wat zijn belangrijke uitgangspunten voor de vorm van dit monument?

Locatie

- Wat zou een toepasselijke locatie kunnen zijn?

De uitvoering van het onderzoek is mede vormgegeven op basis van het raadsbesluit waarin het initiatiefvoorstel is aangenomen. In dit besluit wordt nadruk gelegd op het betrekken van relevante gemeenschappen,

het benutten van ervaringsdeskundigheid en het waarborgen van representativiteit. Deze uitgangspunten zijn leidend geweest voor de onderzoeksopzet, waarin breed is ingezet op toegankelijke participatie. Er is gericht samengewerkt met lokale organisaties en netwerken om een zo representatief mogelijke afspiegeling van betrokken gemeenschappen te bereiken. Daarnaast zijn (wetenschappelijke) experts en maatschappelijke stakeholders betrokken bij de interpretatie van de resultaten.

Het onderzoeksverslag opent met een toelichting op de gevolgde werkwijze. Hierin wordt ingegaan op de outreach naar diverse gemeenschappen, de gekozen communicatiestrategieën, de samenwerkingsverbanden met lokale organisaties, en de toegepaste methoden van dataverzameling. Ook wordt toegelicht hoe de vragen en stellingen tot stand zijn gekomen, met aandacht voor inclusieve en laagdrempelige benaderingen.

Vervolgens worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan de hand van de vier centrale onderzoeksvragen. De inzichten zijn thematisch geordend, met aandacht voor gedeelde uitgangspunten en onderlinge verschillen tussen gemeenschappen. Daarnaast worden aanvullende onderwerpen besproken die buiten de directe reikwijdte van de hoofdvragen vielen, zoals de naamgeving en afbakening van het monument en verschillen in bereikbaarheid en betrokkenheid.

In de conclusie wordt ingegaan op de hoofdvraag of er behoefte is aan een monument. Tevens worden per deelvraag concrete uitgangspunten geformuleerd die richting kunnen geven aan het vervolgtraject.

Positieverklaring van het onderzoeksteam

Het team dat dit draagvlakonderzoek uitvoerde bestaat uit historici en makers met uiteenlopende persoonlijke en professionele achtergronden. Wat ons verbindt is een gedeelde betrokkenheid bij stedelijke geschiedenis, migratie en publieke representatie. We erkennen dat onze eigen identiteiten en ervaringen invloed hebben op hoe we dit onderzoek benaderen en uitvoeren.

Enkele leden van ons team hebben zelf een migratieachtergrond of zijn opgegroeid in buurten waar de sporen van gastarbeiders voelbaar aanwezig zijn. Daarnaast hebben Marlies van Opheusden, Ole Lechner en Emin Batman al enkele jaren onderzoek gedaan naar de naoorlogse migratiegeschiedenis van Amsterdam. Deze nabijheid tot het onderwerp maakt dat we de verhalen en emoties rondom het gastarbeiderverleden met bijzondere aandacht en empathie benaderen.

We streven er bewust naar om onze eigen aannames kritisch te bevragen, ruimte te maken voor uiteenlopende perspectieven binnen alle gemeenschappen, en het onderzoek stevig te verankeren in participatief opgehaalde inzichten. Studio Batman combineert specifieke expertise in de Turkse migratiegeschiedenis met

een brede en onderzoeksmatige aanpak. In dit draagvlakonderzoek wordt gewerkt vanuit onafhankelijkheid en inclusiviteit, waarbij de stemmen van verschillende gastarbeidersgemeenschappen gelijkwaardig worden betrokken. We doen er alles aan om een zo divers en representatief mogelijk beeld te vormen van de migratiegeschiedenis en de manier waarop deze vandaag de dag leeft in de stad.

Door te werken in een interdisciplinair team, waarin zowel persoonlijke als professionele afstand tot het onderwerp aanwezig is, proberen we balans te vinden tussen betrokkenheid en analytisch scherpte. Deze positionering heeft geleid tot een onderzoeksopzet

waarin toegankelijke participatie en representativiteit centraal staan.

‘Wat ons verbindt is een gedeelde betrokkenheid bij stedelijke geschiedenis, migratie en publieke representatie.’

+ SAMENVATTING

Samenvatting

In opdracht van de Gemeente Amsterdam voerde Studio Batman een verkennend en participatief draagvlakonderzoek uit naar de wenselijkheid en betekenis van een monument ter ere van ‘gastarbeiders’. Dit onderzoek richtte zich op gemeenschappen die vanaf de jaren 1950 naar Nederland migreerden voor arbeid, met speciale aandacht voor hun nazaten. Door middel van **8 participatiebijeenkomsten**, **2 stads gesprekken** en **9 pop-upgesprekken** werden **85 deelnemers bereikt**. Het doel was om inzicht te verkrijgen in de behoefte aan een monument, de gewenste betekenis, vorm en locatie daarvan.

Behoefte

- Uit het onderzoek blijkt dat er **brede steun** is voor een gastarbeidersmonument, al bestaan er ook **verschillende opvattingen** over de vorm en betekenis ervan. De meeste deelnemers zien het als een belangrijke vorm van erkenning en herinnering, vooral in het licht van zorgen over het verdwijnen van deze geschiedenis uit het collectieve bewustzijn. Een monument kan volgens respondenten bijdragen aan educatie, intergenerationale overdracht en maatschappelijke erkenning van de rol van gastarbeiders in de wederopbouw van Amsterdam.

Betekenis

- Het monument zou de veerkracht, trots en bijdrage van gastarbeiders moeten uitdrukken;
- Ervaringen van hard werk, eenzaamheid en opoffering moeten ook terugkomen in een monument, zonder daarbij te vervallen in slachtofferschap;
- Er werd onder de respondenten nadrukkelijk gepleit voor een inclusieve, multiculturele, intergenerationale en genderbewuste representatie.

Vorm

- De vorm van het monument moet begrijpelijk en herkenbaar zijn;
- Het monument moet uitnodigen tot dialoog en reflectie.

Locatie

- Enerzijds bestaat er een wens voor een centrale plek in de stad, zoals op of bij het Centraal Station of het Weteringsplantsoen;
- Anderzijds wordt er gepleit voor een wijkgerichte plek, dicht bij de betrokken gemeenschappen, zoals Plein ‘40-’45 of Sloterpark;
- Een tweedelige opzet werd als mogelijke oplossing voorgesteld.

Aanvullende inzichten

- Meerdere respondenten uitten kritiek op de term 'gastarbeider'. Sommige respondenten beschouwen de term als gedateerd of stigmatiserend. Anderen ervoeren minder weerstand tegen de term omdat de term historisch gezien de correcte benaming zou zijn. De voorkeur gaat vaak uit naar alternatieve termen zoals 'arbeidsmigratie', mits voldoende historisch context wordt geboden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid inspiratie op te doen uit de Duitse en Oostenrijkse omgang met de term 'Gastarbeiter', deze wordt op verschillende wijzen van extra uitleg en historische context voorzien;
- Er werd gewezen op de noodzaak van co-creatie, randprogrammering en actieve betrokkenheid van de gemeenschappen bij de verdere uitwerking van het monument;
- Het draagvlak blijkt vooral sterk onder Marokkaanse en Turkse gemeenschappen. De betrokkenheid van andere groepen, zoals de Italiaanse, Griekse en Joegoslavische, was aanzienlijk lager; een verschil dat vooral samenhangt met mindere mate van aanwezigheid en organisatiegraad. De Spaanse en Portugese gemeenschap waren goed te bereiken, maar het aantal leden verbonden met de geschiedenis van gastarbeid was hier een stuk lager.

Juridische faculteit van de Universiteit Amsterdam bezet door Turkse, Marokkaanse en Pakistaanse gastarbeiders voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning

Figuur 1*

+ WERKWIJZE

+ **8**
Participatiebijeenkomsten

+ **9**
Pop-up-gesprekken

+ **2**
Stadsgesprekken

+ **85**
Deelnemers

Werkwijze

Het draagvlakonderzoek heeft een **verken-**
nend en **inventariserend** karakter, waarbij
de nadruk ligt op **gerichte participatie** en
het verzamelen van **directe input** van de
betrokken gemeenschappen. Om een goed
beeld te krijgen van het maatschappelijk
draagvlak en om te begrijpen welke vormen
van erkenning en representatie voor de
gemeenschappen van belang zijn, was het
belangrijk om hen actief te betrekken. Het
organiseren van participatiebijeenkomsten
maakte het mogelijk om in direct contact
met de gemeenschappen te onderzoeken
of, en op welke wijze, er draagvlak bestaat
voor het monument.

In totaal zijn acht participatiebijeenkomsten
georganiseerd met leden of vertegenwoor-
digers van organisaties uit de betrokken
gemeenschappen. Hoe deze organisaties
zijn geselecteerd en benaderd, wordt ver-
derop in het verslag toegelicht. Daarnaast
vonden twee stadsgesprekken en negen
pop-up-gesprekken plaats om ook buiten
de georganiseerde structuren input op te
halen. Deze gespreksvormen worden even-
eens verder toegelicht.

Als methodologische kern van het draagvlakonderzoek is gekozen voor participatiebijeenkomsten in de vorm van focusgroepen. Deze aanpak sluit aan bij het verkennende en inventariserende karakter van het onderzoek en doet recht aan de wens om directe input op te halen uit de gemeenschappen waar het monument betrekking op heeft. Een belangrijk voordeel van focusgroepen is dat deelnemers op elkaars uitspraken kunnen reageren, elkaar aanvullen of juist bevragen. Hierdoor ontstaat een dynamische uitwisseling die vaak leidt tot nieuwe inzichten die in individuele gesprekken onbenoemd zouden blijven.

De gesprekken waren semi-gestructureerd van opzet: met behulp van open vragen en thematische aandachtspunten werd richting gegeven aan het gesprek, zonder de mogelijkheid tot spontane inbreng en zijsporen uit te sluiten. Deze aanpak maakte het mogelijk om zowel gedeelde als uiteenlopende perspectieven te verkennen, waarbij verhalen, gevoelens en verwachtingen rondom het thema van arbeidsmigratie en herdenken in eigen woorden en tempo konden worden uitgesproken.

Er is bewust gekozen voor een kwalitatieve benadering in plaats van een kwantitatieve methode zoals een enquête. Kwalitatief onderzoek is beter geschikt voor het begrijpen van complexe sociale en historische thema's, waarin context, taal, herinnering en emotie een centrale rol spelen. In plaats van het genereren van meetbare data over de mate van draagvlak, was het doel het verkrijgen van diepgaande en genuanceerde inzichten in wat draagvlak voor

een monument concreet betekent voor de mensen die ermee verbonden zijn. Een kwantitatieve benadering had de steekproef omvangrijker gemaakt, maar zou minder inzicht bieden in de nuance en complexiteit van de thematiek. In een stad als Amsterdam, waar bijna 50% van de inwoners een migratieachtergrond heeft, zijn 85 mensen niet significant veel. Vanwege de aard van de onderzoeksmethode hebben wij hun verhalen in alle diepgang kunnen vangen en verschillende overeenkomsten en verschillen kunnen ontdekken die hopelijk voor Amsterdammers verbonden met de geschiedenis van gastarbeid als herkenbaar en representatief voelen.

Participatiebijeenkomsten binnen bestaande netwerken

Tijdens het draagvlakonderzoek zijn zeven organisaties geraadpleegd die zich op een bepaalde manier verhouden tot het verleden van gastarbeid in de stad. Op die manier kon gerichte participatie gerealiseerd worden, waarbij directe input van de betrokken gemeenschappen is opgehaald.

Tijdens de participatiebijeenkomsten werd gebruikgemaakt van een semi-gestructureerde benadering, waarbij data werd verzameld via informele groepsgesprekken in een bestaande sociale setting. De onderzoekers integreerden zich in reeds geplande evenementen van relevante organisaties, waardoor participatie laagdrempelig en natuurlijk kon verlopen.

In mei 2025 zijn de volgende organisaties bezocht:

- Spaans: Casa Migrante;
- Marokkaans: Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO), Marokkaan in Mokum (evenement, OBA de Banne);
- Turks: Turkse Arbeidersvereniging Nederland (HTIB) en de Alevitische Cultuurvereniging;
- Portugees: De Associação Portuguesa de Amsterdão (APA);
- Grieks: Grieks-Orthodoxe Kerk Zaandam

De organisaties zijn gekozen op basis van populariteit onder een divers en intergeneratieel ledenaantal binnen de verschillende nationale gemeenschappen. Ons doel met deze aanpak was het waarborgen van de representativiteit van onze resultaten. Bij de Griekse gemeenschap zijn we uitgewaaid naar een religieuze organisatie, omdat er geen nationale Griekse organisatie in Amsterdam bestaat. De afwezigheid van een Italiaanse en ex-Joegoslavische organisatie op deze lijst hangt samen met lagere organisatiegraad van deze gemeenschappen, evenals de betrokkenheid van deze gemeenschappen met de thematiek. Dit heeft dus enige betrekking op de representativiteit van de resultaten, verdere implicaties hiervan voor het draagvlak worden later in dit onderzoek nader besproken. Zie

bijlage 1 voor een overzicht van alle gecontacteerde organisaties per gemeenschap. We hebben twintig organisaties benaderd, waar negen gesprekken uit zijn voortgekomen. In totaal hebben we tijdens de organisatiebezoeken alle generaties gesproken, maar verdeeld over alle gemeenschappen en niet per gemeenschap.

Stadsgesprekken

In het kader van het draagvlakonderzoek organiseerde Studio Batman twee stadsbrede gesprekken, die vrij toegankelijk waren voor iedereen die wilde deelnemen. Deze gesprekken vonden plaats in het Van Eesteren Museum in Nieuw-West (27 mei 2025) en Buurtcentrum de Meevaart in Oost (28 mei 2025). Deze locaties zijn bewust gekozen vanwege hun ligging in stadsdelen met hoge aantallen inwoners met een migratieachtergrond.

De stadsbrede gesprekken werden vooraf aangekondigd via een campagne met posters en flyers in OBA-vestigingen en buurthuizen. Daarnaast werden de data verspreid via de sociale media van Studio Batman en samenwerkingspartners. Door geen verplichte aanmelding te hanteren, werd de drempel voor deelname bewust laag gehouden.

Elke bijeenkomst begon met een korte introductie van Studio Batman, waarin onze expertise op het gebied van de geschiedenis van Turkse gastarbeiders in Amsterdam werd benoemd en gekoppeld aan het thema van de avond. Vervolgens werd met behulp

van vijf zorgvuldig gekozen stellingen het gesprek geopend. Deelnemers konden stemmen met een rood (tegen) of groen (voor) kaartje, waarna per stelling circa tien minuten interactie plaatsvond. Gedurende de bijeenkomsten hield een onderzoeker van Studio Batman aantekeningen bij van wat er besproken werd. Zie het kopje formulering van vragen en stellingen voor een overzicht van deze. Bij de stadsgesprekken hebben we alle generaties gastarbeiders kunnen spreken.

Pop-up-gesprekken

Naast de georganiseerde bijeenkomsten en stadsgesprekken, is ervoor gekozen om ook ruimte te maken voor spontane gesprekken in een informele setting. Studio Batman heeft hiervoor op Koningsdag (27 april 2025) een aantal pop-up-gesprekken gevoerd op verschillende locaties in de stad. De gesprekken vonden plaats in het Vondelpark. Zonder voorafgaande werving of aanmelding konden voorbijgangers spontaan worden benaderd voor een gesprek. Deze opzet sluit aan bij het streven naar inclusieve, laagdrempelige en meerstemmige participatie. In totaal is er gesproken met zestien mensen, met diverse achtergronden. De deelnemers van deze gesprekken hadden voornamelijk wortels in Turkije en

Marokko en behoorden voornamelijk tot de tweede en derde generatie. In verband met de informele setting hebben we niet iedereen naam of leeftijd exact kunnen noteren.

Outreach en communicatie

Een onderdeel van de focus op gerichte en laagdrempelige participatie is het verzamelen van zoveel mogelijk denkbeelden, meningen en gevoelens omtrent de herinnering aan gastarbeid in Amsterdam. Juist

van mensen wier stem in de publieke ruimte minder gehoord wordt. Om alle generaties van de betrokken gemeenschappen te bereiken is er een outreach- en communicatieplan opgesteld. Om met de organisaties in contact te komen is er een driestappen-

plan aangehouden: mailen, bellen en bij het uitblijven van reactie fysiek langsgaan. Daarnaast is er een lijst met stakeholders opgesteld. Vaak wekte het meer vertrouwen wanneer een bekende uit de gemeenschap een oproep deelde dan een minder bekende studio.

Voor de outreach en werving van deelnemers is gebruikgemaakt van een multimediale benadering, waarbij zowel traditionele als digitale communicatiekanalen zijn ingezet. Het visuele campagne materiaal – bestaande uit posters en flyers – werd vormgegeven met behulp van een herkenbaar archiefbeeld en bevatte de titel ‘Plaats van Herinnering’ in de meest gangbare talen binnen de betrokken gemeenschappen. De verspreiding vond plaats op basis van een gerichte inventarisatie van relevante ontmoetingsplekken in Amsterdam, waaronder bibliotheken, buurthuizen en locaties van samenwerkende organisaties. Daarnaast werd het materiaal gedeeld via sociale mediakanalen van het projectteam en partnerorganisaties, met als doel een bredere, intergenerationele en meertalige doelgroep te bereiken. Ter ondersteuning van de campagne werd tevens een korte video geproduceerd, waarin voorbijgangers op straat werden gevraagd in hun moedertaal het land van herkomst te benoemen. Deze interventie was gericht op het activeren van persoonlijke betrokkenheid en het vergroten van herkenning en bereik binnen de beoogde doelgroepen. Ondanks dat meermaals per mail en telefoon contact te hebben opgezocht met verschillende (buurt)kranten, is reactie hierop uitgebleven.

Figuur 2*

Kom en deel je mening!

LUGAR DE LA MEMORIA

LOGO DELLA MEMORIA

LUGAR DA MEMÓRIA

ANMA TEKANI

MJESTO IJA

SJEĆAI

PLAATS VAN HERINNERING

HOE HERINNERT AMSTERDAM ARBEIDSMIGRATIE?

27 MEI Van Eesteren Museum 19:30-21:00

28 MEI Buurthuis Meevaart 19:30-21:00

TOΠΟΣ

INHMHΣ

STUDIO BATMAN

In opdracht van Gemeente Amsterdam

مکان تذکر

اري

Poster-en flyercampagne voor de stadsgesprekken.
Ontwerp: Studio Batman

Gespreksopbouw

Voor de titel van het project is bewust gekozen voor 'Plaats van Herinnering' in plaats van 'Gastarbeidersmonument'. Deze terminologische keuze weerspiegelt de intentie om zowel de projectkaders als de gespreksthema's zo open en neutraal mogelijk te formuleren. In overleg met de opdrachtgever (Gemeente Amsterdam) is besloten om deelnemers niet direct te laten reageren op het idee van een specifiek monument, maar hen uit te nodigen om bredere reflecties te delen over publieke herinnering aan arbeidsmigratie in Amsterdam. Deze benadering bood ruimte voor uiteenlopende perspectieven en alternatieve vormen van herinneringscultuur.

Deze strategie is consequent doorgetrokken in de ontwikkeling van de gespreksonderwerpen en bijbehorende vragen en stellingen. De centrale thematiek van het project werd benaderd vanuit individuele ervaringen en familiegeschiedenissen, in plaats van uitsluitend vanuit het abstracte concept 'gastarbeid'. Omdat de meeste deelnemers zelf verbonden zijn met de geschiedenis van arbeidsmigratie, was het bovendien niet noodzakelijk de term 'gastarbeider' voortdurend te herhalen, waarmee

onbedoelde reductie van persoonlijke verhalen tot één identiteit werd vermeden.

De opbouw van de gesprekken volgde een trechterende structuur, die geleidelijk toewerkte naar de vier onderzoeksvragen zoals geformuleerd i.s.m. de gemeente. De gesprekken begonnen met brede vragen over de relatie van deelnemers tot de geschiedenis van de stad. Daarna werd er toegewerkt naar thema's als representatie, herinneringsvormen, betekenisgeving, vormgeving en

locatie. Er is bewust gekozen voor toegankelijke formuleringen en het vermijden van vakjargon, om deelname voor alle generaties en achtergronden laagdrempelig te houden.

Stellingen

Ook de stellingen binnen de stadsgesprekken volgden deze aanpak. Ze waren kort, helder en vrij van normatieve taal, met het doel deelnemers uit te nodigen tot eigen positionering en argumentatie. Waar relevant zijn stellingen opgedeeld in substellingen, om meer nuance en differentiatie binnen complexe thema's te faciliteren. De stellingen waren als volgt:

Voor de titel van het project is bewust gekozen voor 'Plaats van Herinnering' in plaats van 'Gastarbeidersmonument'. Deze terminologische keuze weerspiegelt de intentie om zowel de projectkaders als de gespreksthema's zo open en neutraal mogelijk te formuleren.

1. Ik voel me Amsterdammer.
 - a. Wat maakt je een Amsterdammer?
 - b. Voel je je een onderdeel van de geschiedenis van Amsterdam.
2. De geschiedenis van mijn voorouders krijgt voldoende erkenning in de geschiedenis van Amsterdam.
 - a. Op welke manier?
 - b. Hoe zie je het liever?
3. Mijn familieverhaal wordt gerepresenteerd en gezien binnen Amsterdamse musea, theaters en andere culturele centra.
 - a. Welke dingen heb je langs zien komen?
 - b. Wat werkt?
 - c. Wat vond je hiervan?
4. De term 'gastarbeider' is passend voor mijzelf/mijn voorouders.
 - a. Waarom niet?
 - b. Welke term is wel passend?
5. Een monument is een goede wijze van erkenning en representatie van mijn familiegeschiedenis.
 - a. Welk zou dit monument dan moeten representeren?/Welk verhaal moet er verteld worden?
 - b. Stel je zou nu langs het monument zou lopen, welk gevoel wil je dan dit aan je geeft?
 - c. Welke vorm zou dit verhaal het beste representeren? Als het antwoord stroef komt, laat foto's zien van monument Utrecht en Rotterdam.
6. Het monument moet in het centrum staan.
 - a. Wat is de meerwaarde van het centrum?
 - b. Waarom niet in het centrum?
 - c. Waar in het centrum?
 - d. Waar dan wel?
7. Het monument moet buiten het centrum staan.
 - zelfde vragen als hierboven.

Vragen

Wat betreft het formuleren van vragen, waren de vier hoofdvragen ons uitgangspunt. Voordat we gingen op het monument, stelden we een aantal vragen over thuisvoelen en gerepresenteerd worden in de stad. De vragen waren als volgt:

Thuisvoelen en gerepresenteerd worden

1. Hoe voelt u zich verbonden met de geschiedenis van Amsterdam?
2. Op wat voor manier ziet u uw eigen familiegeschiedenis terug in Amsterdam?
3. Hoe kijkt u naar de representatie van de gastarbeidersgeschiedenis in Amsterdam?
4. Wat zou de gemeente kunnen doen om de herinnering van gastarbeiders een plek te geven in de stad?

Behoeft monument

1. Wat vindt u dat een monument uitdraagt en betekent?
 - A. Wat is het doel van een monument?
 - B. Wat is de betekenis van een monument voor u?
3. Welke gastarbeidersmonumenten heeft u al wel eens gezien?
4. Waarom voelt u zich wel of niet verbonden met de monumenten die we net hebben laten zien?

Betekenis

5. Wat zou een gastarbeidersmonument moeten representeren? Dus, welk verhaal moet een zodanig monument vertellen?
6. Wat zijn voor u de belangrijkste verhalen en gebeurtenissen in de geschiedenis van gastarbeid in Nederland?
7. Welke verhalen vertellen/vertelden uw ouders, grootouders of andere familieleden over hun reis naar Nederland toe en de jaren 1960-1970-1980 hier?

Locatie

8. Welke plekken in Amsterdam waren belangrijk voor u of uw ouders/grootouders/overgrootouders?
9. Op welke plek kwamen gastarbeiders van alle verschillende nationaliteiten samen?
10. Wat is een geschikte locatie voor een gastarbeidmonument in Amsterdam?

Vorm

11. Welke symbolen zijn binnen uw gemeenschap van belang?
12. Wat zijn voor u no-go's voor een dergelijk monument? Wat zou absoluut niet in de smaak vallen?
13. Hoe zou een gastarbeidmonument in Amsterdam eruit moeten zien?

+ RESULTATEN

4

Behoeftē

“Er wordt stilgestaan bij de onafhankelijkheid van Suriname. Voor gastarbeiders bestaat zo iets niet. Het zou mooi zijn als hier meer stil bij werd gestaan, want Amsterdam is een multiculturele stad.”

NOURDAN

“De wederopbouw van Amsterdam is mede door gastarbeiders gebeurd en er is niets dat dit highlight.”

SORAYA *

“Er moet een monument komen zodat de komende generaties het ook kunnen onthouden.”

AMSTERDAMMER *

“Het [monument] moet er sowieso komen! Alles wat mijn familie en hun nazaten hebben meegemaakt, wordt een beetje vergeten.”

MELIHA

* Sommige deelnemers namen liever anoniem deel aan het onderzoek. De gebruikte naam is een pseudoniem.

Behoeft

Is er behoefte aan een monument?

Op de vraag of er behoefte is aan een gastarbeidersmonument werden verschillende, maar overwegend bevestigende antwoorden gegeven. In sommige gevallen was die bevestiging heel expliciet, waarbij specifiek een monument en de voordelen daarvan benoemd werden. In andere gevallen was de behoefte aan een monument meer impliciet. Uit de antwoorden van geïnterviewden bleek bijvoorbeeld dat er behoefte was om de geschiedenis van gastarbeid in Amsterdam te blijven herinneren en een eerbetoon aan de geleverde bijdrage van gastarbeiders te faciliteren.

Herinneringsplek ontbreekt

Een impliciete uiting van de behoefte aan een monument blijkt uit de bijdrage van Nourdan, een 22-jarige Amsterdammer met een Turkse achtergrond, tijdens het stadsgesprek in Buurthuis Meevaart. Zij gaf aan dat er momenteel geen herkenbare plek bestaat die specifiek gewijd is aan de geschiedenis van gastarbeiders: *“Er wordt stilgestaan bij de onafhankelijkheid van Suriname. Voor gastarbeiders bestaat zoiets niet. Het zou mooi zijn als hier meer stil bij werd gestaan, want Amsterdam is een multiculturele stad.”*

S., tweede generatie en eveneens van Turkse afkomst, sloot hierop aan door te benadrukken dat de wederopbouw van Amsterdam mede dankzij gastarbeiders

heeft plaatsgevonden, maar dat dit nog onvoldoende zichtbaar is: *“De wederopbouw van Amsterdam is mede door gastarbeiders gebeurd en er is niets dat dit highlight.”*

Een andere deelnemer, een man van middelbare leeftijd met een Turkse achtergrond, wees op het toenemende maatschappelijke gesprek over gastarbeid, maar uitte zijn zorg dat deze aandacht tijdelijk is: *“Er moet een monument komen zodat de komende generaties het ook kunnen onthouden.”*

De angst dat het verhaal van gastarbeiders vergeten dreigt te worden, werd eveneens verwoord door Meliha, een jonge vrouw met een Turkse achtergrond, tijdens een gesprek bij OBA Banne: *“Het [een monument] moet er sowieso komen! Alles wat mijn familie en hun nazaten hebben meegemaakt, wordt een beetje vergeten.”*

Een vergelijkbaar geluid kwam naar voren tijdens het stadsgesprek in het Van Eesteren Museum, waar Nuray O., tweede generatie vrouw, met een Turkse achtergrond, het belang benadrukte van erkenning voor de oudere generatie: *“Mijn vader heeft hier heel lang gewoond, wel zestig jaar. Mijn moeder 49 jaar. Dat is heel lang. Er is iets voor die ouderen nodig.”* Dit zou kunnen wijzen op de wens om van het monument ook een ontmoetingsplek voor ouderen te maken.

Onderwijs

Tijdens het stadsgesprek in Buurthuis Meevaart kwam ook de rol die een monument zou kunnen hebben in het onderwijs vaak aan bod. Zo vertelde N., een 37-jarige onderwijzer met Turkse roots, dat hij vaak merkt dat kennis over het onderwerp ontbreekt bij zijn studenten: *“Ik gaf les op de HvA, op de PABO, en heb daar ook les gegeven over gastarbeiders, maar je merkt dat studenten er geen kennis over hebben. En dan krijgen de kinderen die zij uiteindelijk lesgeven het ook niet mee. Een monument zou daar sowieso bij helpen. Maar in het onderwijs moet het ook een plek krijgen. Het is belangrijk om het te benoemen, er over te vertellen. Er zijn veel kinderen met een migratieachtergrond die hun eigen verhaal niet kennen. En ook kinderen zonder migratieachtergrond moeten snappen waarom onze demografie is zoals die is. De helft van Amsterdam heeft een migratieachtergrond.”*

Dat veel kinderen met migratieachtergrond hun eigen verhaal niet kennen, wordt ook bevestigd door Fatma, tweede generatie, met een Turkse achtergrond, tijdens het stadsgesprek in het Van Eesteren: *“We worden gezien, maar het is nog niet voldoende. Er moet aan gewerkt worden. Jongeren zijn er weinig mee bezig, het zou breder in de maatschappij mogen zijn.”*

Er zijn veel kinderen met een migratieachtergrond die hun eigen verhaal niet kennen.

Salima, een 26-jarige vrouw met een Marokkaanse achtergrond, wijst ook op onwetendheid over het onderwerp en de rol van onderwijs daarbij: *“Naar mijn gevoel mist er echt wat in het onderwijs. In mijn geschiedenisboek van de middelbare school was er maar één kwart pagina die over gastarbeid ging. Terwijl gastarbeid voor een blijvende verandering in de geschiedenis van Amsterdam heeft gezorgd. Er moet niet alleen erkenning komen voor de nakomelingen van gastarbeiders, maar ook gezorgd worden voor wederzijds begrip. Mensen die niet uit Amsterdam komen snappen onze geschiedenis vaak niet. Meer onderwijs zou begrip teweeg kunnen brengen.”*

Hieruit blijkt dat een monument gezien wordt als iets dat zou kunnen dienen als een belangrijk educatief middel, maar dat volgens de geïnterviewden hiernaast ook structurele verbeteringen in het geschiedenisonderwijs nodig zijn.

In gesprek gaan

Een ander antwoord dat vaak terugkwam, is dat een monument gesprekken zou kunnen faciliteren. Dit bleek bijvoorbeeld uit een antwoord van de eerder genoemde N.: *“Een monument verlaagt de drempel om erover te praten. Als ik mijn studenten meeneem naar een monument, maakt dat een gesprek makkelijker. Als ik langs een monument loop sta ik ook even stil, ga ik kijken wat het is.”* Een andere aanwezige

vult hem aan: *“Het [een monument] kan een anker zijn voor jongeren, een houvast, hoop. Jongeren met een migratieachtergrond maken mee hoe snel alles verandert. Als je een probleem hebt met je eigen identiteit kan iets tastbaars dat je achtergrond bevestigt heel erg helpen. Als je dat kan combineren met een basisschool uitstapje naar een monument met uitleg over hoe je onderdeel bent van Nederland/Amsterdam, helpt dat nog meer.”* N. sluit zich bij deze uitspraak aan: *“Veel kinderen voelen zich hier niet thuis, door uitspraken van politici. Maar ze wonen hier wel, waardoor ze zich gaan afzetten en gaan rellen. Uit wanhoop, want ze denken: ik word toch niet geaccepteerd. Dit zou daarbij kunnen helpen.”*

Een monument zou dus niet alleen gesprekken over gastarbeid kunnen faciliteren, maar ook dienen als een vorm van erkenning en acceptatie van jongeren met een migratieachtergrond. Het opnemen van het monument in onderwijsprogramma's kan voor meer bewustzijn en zelfacceptatie zorgen.

Twijfels

Hoewel de meeste geluiden overwegend positief zijn, worden er ook af en toe twijfels geuit. Dina, een jonge vrouw met Marokkaanse roots, zei tijdens ons gesprek in OBA Banne het volgende: *“Ik vraag me een beetje af hoeveel het zou betekenen. Je hebt bijvoorbeeld een brug in Oud-West die is vernoemd naar Abdellah Zaki, de Marokkaanse ‘Van Gogh’. Ik ken niemand die van die brug weet.”* Hoewel het verschil tussen een brugnaam en een monument

groot is, blijkt hieruit wel dat Dina bang is dat de impact van een monument niet zo groot zal zijn, omdat ze in haar omgeving merkt dat mensen niet op de hoogte zijn van andere eerbetonen.

Uit ons gesprek met Olivia Tudor blijkt dat zij ook twijfels heeft over hoeveel een monument voor de Italiaanse gemeenschap zou betekenen. Aangezien er vrijwel geen gemeenschap van Italiaanse gastarbeiders en hun nakomelingen te vinden is in Amsterdam, is er dus ook weinig draagvlak. Ze pleit wel voor een nationaal monument: *“Omdat in de Randstad weinig bekend is over de Italiaanse migratiestroom, juist omdat deze veel significanter was in de regio. Een monument kan nationale bekendheid creëren en Amsterdam is hier zeker de plek voor.”*

Een ander kritiekpunt dat wij af en toe terughornden is dat een monument niet zou rijmen met de regels van de Islam: *“Een monument heeft binnen de Islam/de Marokkaanse gemeenschap iets heidens. Het is iets fysieks waar je naar bidt,”* aldus Abdelaziz, een jonge man met een Marokkaanse achtergrond die wij spraken bij OBA Banne. Een monument is daarom wellicht niet de juiste vorm om deze gemeenschap te vereren of herinneren. Abdullah, eerste generatie, met Turkse achtergrond, die wij spraken tijdens het stadsgesprek bij het Van Eesteren leek een monument niet uit te sluiten, maar het afbeelden van personen en gezichten wel. Dit wellicht ook vanwege religieuze overwegingen.

Figuur 3*

ABDELLAH ZAKIBRUG

In maart 2023 werd de voormalig anonieme brug over de Da Costagracht bij de Jacop van Lennepstraat, op initiatief van zijn dochter, vernoemd naar de Marokkaans-Nederlandse kunstschilder en muzikant Abdellah Zaki.

Enkele keren waren er ook kritische geluiden zonder duidelijke reden. Zo gaf Sultan, derde generatie vrouw, met een Turkse achtergrond, tijdens het gesprek in het Van Eesteren het volgende aan: *“Het [een monument] hoeft van mij niet. Om geen specifieke reden. Het is oké zo. Alleen erkenning is genoeg.”* Een ander persoon die wij spraken tijdens een van onze pop-up gesprekken, een jonge vrouw met een Turkse achtergrond, gaf aan *“zelf niet heel sentimenteel te zijn”* en *“niks met monumenten te hebben”*, maar een monument wel een mooi gebaar te vinden voor mensen met een achtergrond van gastarbeidersmigratie. Antonio Esposito Marcelino, een 69-jarige man met een

Spaanse achtergrond die wij spraken bij Casa Migrante, gaf aan te denken dat er wellicht negatieve reacties op een monument zouden kunnen komen vanuit Amsterdam en de rest van Nederland.

Betekenis

[Gastarbeid] vormt een onderdeel van de geschiedenis van Amsterdam; de stad is mede gebouwd door de arbeiders. Het moet een erkenning zijn van hun bijdrage aan de stad."

MILAN

"[Het monument moet overbrengen] dat ze allemaal een enorme bijdrage hebben geleverd, aan de stad en aan het land. Er zijn ook mensen die het anders zien, alsof het zakenvullers waren. Ze hebben arbeid verricht dat niemand wilde doen."

NORA*

"Het moet in ieder geval een herkenbaar beeld zijn dat herinneringen oproept en een dialoog over de geschiedenis van arbeidsmigratie bevordert. Het moet echt gaan over het arbeidsverleden, het harde werken en de bijdrage van arbeidsmigranten aan de groei van de stad."

BILAL

"Het monument moet vertellen over het werk dat mijn grootouders hebben verricht, het moeilijke werk."

NISRINE

* Sommige deelnemers namen liever anoniem deel aan het onderzoek. De gebruikte naam is een pseudoniem.

Betekenis

Wat moet de betekenis van het monument zijn, wat moet deze representeren?

Antwoorden op de vraag wat een eventueel monument zou moeten representeren waren vaak tweeledig. Enerzijds hoorden wij vaak terug dat het monument een positieve lading moet hebben: het moet een gevoel van trots, strijd en doorzettingsvermogen overbrengen. Het moet multicultureel en intergenerationeel zijn, waarbij de rol van de vrouw niet vergeten mag worden. Het monument moet een les zijn voor de volgende generaties en dienen als erkenning van en waardering voor de grote bijdrage die gastarbeid heeft geleverd. Anderzijds waren hard en zwaar werk, opoffering en leed de drie thema's die wij het vaakst terughoord. Het monument moet niet alleen dienen als erkenning van de bijdrage die gastarbeiders hebben geleverd, maar ook alle pijn en verdriet die daar bij kwam kijken. Onderwerpen als eenzaamheid, precare werkomstandigheden, weinig stabiliteit, trauma's en zwijgcultuur werden vaak genoemd. Hierbij werd wel benadrukt dat gastarbeiders en hun nabestaanden niet als slachtoffers neergezet willen worden. Thema's als aanpassingsvermogen, ondernemerschap, succes, spontaniteit, kracht en verzet werden ook regelmatig aangehaald.

Waardering en erkenning

Een belangrijke gemene deler in veel antwoorden was dat het monument waardering en erkenning zou moeten uitdragen. Dit bleek bijvoorbeeld uit een antwoord van Milan, een 26-jarige Amsterdammer met een Turkse achtergrond: “[Gastarbeid] vormt een onderdeel van de geschiedenis van Amsterdam; de stad is mede gebouwd door de arbeiders. Het moet een erkenning zijn van hun bijdrage aan de stad.” Nesrin, een jonge vrouw met een Turkse achtergrond, deelt die mening: “Het monument moet vertellen over het werk dat mijn grootouders hebben verricht, het moeilijke werk.” De boodschap die het monument volgens N. moet overbrengen komt daarmee overeen: “[Het monument moet overbrengen] dat ze allemaal een enorme bijdrage hebben geleverd, aan de stad en aan het land. Er zijn ook mensen die het anders zien, alsof het zakkenvullers waren. Ze hebben arbeid verricht dat niemand wilde doen.” Dit perspectief kwamen wij ook tegen tijdens ons bezoek aan de Alevitische Culturele Vereniging, waar wij onder andere spraken met Ismail, Karabet, Sevgi en Hakki, allemaal tweede generatie met een Turkse achtergrond: “Het moet in ieder geval een herkenbaar beeld zijn dat herinneringen oproept en een dialoog over de geschiedenis van arbeidsmigratie bevordert. Het moet echt gaan over het arbeidsverleden, het harde werken en de bijdrage van arbeidsmigranten aan de groei van de stad. Het moet een middel zijn om herinneringen op te halen. Dat mensen langslopen en denken: wat is dat?”

Naast dat het monument dus waardering uit moet drukken, moet het ook aanzetten tot dialoog en herinneringen oproepen bij bezoekers. *“Als de verschillende gemeenschappen arbeidsmigranten niet naar Nederland waren gekomen vanaf de jaren zestig, had Nederland nooit zoveel economische vooruitgang kunnen boeken.”* Özge, een jong bestuurslid van de Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam gaat hier verder op in: *“Het monument moet verbeelden waarom mensen naar Nederland toe gekomen zijn.*

Ze hebben heel veel gedaan en een grote bijdrage aan Nederland geleverd. Het monument moet de kracht van verbinding, multiculturaliteit en diversiteit uitdrukken. Het moet staan voor wederzijds respect. Zij [gastarbeiders] hebben Nederland gemaakt zoals het nu is. Wat als mijn opa niet hierheen was gekomen?” Hoe had Nederland er dan uit gezien?”

Multicultureel

Tijdens ons gesprek met Casa Migrante werd nog eens benadrukt door Antonio Esposito Marcelino hoe belangrijk het is dat de verhalen van alle gastarbeiders in het monument vertegenwoordigd worden: *“De Nederlandse politiek zegt dat Nederland is opgebouwd door Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. Ik ben het daar niet mee eens. In die tijd waren er ook veel Spaanse*

en Italiaanse gastarbeiders. Hoe zit het met die groepen? Die worden niet goed gerepresenteerd vind ik. De Italianen waren de eerste die in Nederland zijn gekomen!” Abdullah, eerste generatie met Turkse achtergrond, deelt die mening: *“[Het monument moet] er niet alleen voor één soort allochtonen zijn, maar ook bijvoorbeeld Italiaanse, Turkse en Koerdische. Mensen uit Polen en Italië. Mensen hebben samen gewerkt, dus het beeld moet multicultureel zijn. Zij moeten zich ook herkennen in het beeld.*

Alle verhalen van de verschillende groepen moeten in het beeld samenkomen.”

Tijdens ons gesprek met de Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam kwam deze wens ook naar voren. Er werd aangegeven dat het monument kleurrijk, multicultureel en inclusief moest zijn. Het moest voor diversiteit

staan en meerdere culturen representeren. Abdou Menebhi, eerste generatie, met een Marokkaanse achtergrond en tevens voorzitter van organisatie EMCEMO, gaf tijdens ons gesprek bij OBA Banne aan dat de diverse redenen om naar Nederland te komen ook niet vergeten mogen worden: *“Sommige arbeidsmigranten vluchtten ook van fascisme. Zij wilden in vrijheid leven. Daarna kwamen pas de Marokkanen en de Turken. Zij waren ook soms op zoek naar meer vrijheid.”* Een voorbeeld hiervan zijn Spaanse arbeidsmigranten die vluchtten

voor het regime van Franco. Abdou merkte ook op dat de strijd voor gelijke rechten en tegen racisme in Nederland ook multicultureel was. Verschillende migrantengroepen verenigden zich in die strijd. Daarnaast benadrukte Abdou ook dat het monument geen religieuze elementen mag hebben: *“Religie moet apart, er is hier een scheiding van kerk en staat.”* Deze eis kwam ook aan bod tijdens het stadsgesprek in het Van Eesteren: *“Ik denk niet dat er puur vanuit een islamitisch oogpunt gekeken moet worden, maar een multicultureel oogpunt.”* Hierbij moet je bijvoorbeeld ook Koerdisch meenemen. Die kun je ook niet zomaar onder de Turkse gemeenschap laten vallen.” Deze nuancering werd ook aangebracht door Salima tijdens het stadsgesprek in buurthuis Meevaart. Zij gaf aan dat er bij de Marokkaanse gemeenschap het onderscheid tussen mensen met en zonder Amazigh – ook bekend als ‘Berberse’ – achtergrond niet vergeten mag worden. Het nuanceren van nationaliteiten werd ook door anderen benadrukt: *“In Turkije wonen veel mensen die eigenlijk niet Turken zijn, maar weer andere afkomsten hebben. Dus we moeten die diversiteit niet vergeten.”*

Intergenerationeel

Een ander aspect dat veel terugkwam was dat het monument intergenerationeel moest zijn. Dit bleek bijvoorbeeld uit een bijdrage van Dina tijdens het gesprek in OBA Banne: *“De eerste en de huidige generatie moeten er van afweten en zich kunnen vinden in het monument.”* Hetzelfde bleek uit het stadsgesprek in het Van Eesterenmuseum. Gönül, tweede generatie, met een Turkse achtergrond, gaf aan dat het monument moest gaan over de geschiedenis van haar voorouders, waarop Nuray C., met eveneens een Turkse achtergrond, het volgende antwoordde: *“Vooral het intergenerationele aspect is belangrijk. We moeten iets nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen.”* Dit aspect werd ook benadrukt door Fatma, tweede generatie met een Turkse achtergrond, tijdens het stadsgesprek in het van Eesteren Museum: *“De generaties die na ons komen, de onze kleinkinderen, moeten zien dat hun voorouders hier in bijvoorbeeld Amsterdam hebben gezien dat hun ouders hebben bijgedragen. Zodat het niet wordt vergeten.”* Salima voegde hier aan toe: *“En het is fijn voor jongeren om op te groeien met een positief voorbeeld van migratie. Om te zien dat onze grootouders iets bij hebben gedragen.”* Uit deze opmerkingen blijkt dat het monument een eerbetoon moet zijn aan de eerdere generaties, maar dat het er ook moet zijn voor de latere generaties.

Leed en opoffering

Verhalen over de geleverde bijdrage van gastarbeiders worden vaak in één adem genoemd met verhalen over leed, verdriet, trauma, fysieke aftakeling en schaamte. Het is een deel van de geschiedenis dat volgens velen die wij hebben gesproken meegenomen moet worden in het monument. Hierbij mag ook niet vergeten worden welke effecten dit verleden heeft en had op latere generaties. Zo zei Erdin, derde generatie met Turkse roots, tijdens een van onze stadsgesprekken: *“Ik moet huilen als ik aan gastarbeiders denk.”* Meliha, een jonge vrouw met Marokkaanse roots deed een vergelijkbare uitspraak: *“Als ik aan mijn opa’s denk, krijg ik een beetje buikpijn. Er is ook veel leed, dat moeten we niet vergeten.”*

Tijdens de gesprekken ging het vaak over de zwijgcultuur die bestaat bij de eerste generatie. Dina vertelde hierover tijdens het gesprek bij OBA Banne: *“Je moet het leed beschrijven. Het onzichtbare leed. Bijvoorbeeld het fysiek lijden door het zware fabriekswerk. Hoe gaan wij daar als nazaten mee om? Onze voorouders praten weinig over dat leed, en wij dus ook.”* Samira vult haar aan: *“Er is zelfs schaamte om erover te praten. Over de strijd en over het gebrek aan acceptatie.”* Nourdan bevestigt dit fenomeen ook: *“Mijn vader heeft het er niet zo veel over. Hij wil het beeld van een sterke vader niet stuk maken.*

Hij heeft één keer emotioneel verteld dat hij op een metrostation heeft geslapen.

Er is veel verdriet. Hij heeft het liever niet over droevige dingen.”

Tijdens het gesprek in buurthuis Meevaart kwam het onderwerp leed ook aan bod: Salima: *“In de beginjaren waren ze allemaal eenzaam. Dat moet uitgelicht worden.”* Hierop reageerde N.: *“Gezondheid, fysieke aftakeling, de tocht naar hier, in een vreemd land komen, de taal niet spreken. Dat moet ook in het monument terugkomen.”* Tijdens het stadsgesprek in het Van Eesteren Museum kwam dit onderwerp ook terug. Zo zei Sultan: *“Het was niet de bedoeling om hier te komen wonen. De eerste generatie was ongelukkig, er was een gemis naar Turkije waar ze uiteindelijk nooit naar terug zijn gekeerd. Mannen leefden hier alleen, terwijl zij hun vrienden en familie misten. Ze moesten echt alleen maar werken.”* Die pijn gold echter niet alleen voor degenen die naar Nederland kwamen, maar ook voor hen die achterbleven: *“Mijn oma wil bijna niet praten over de periode dat ze alleen achterbleef in het thuisland, daar zit heel veel trauma achter.”* Salima benoemde tijdens het stadsgesprek in buurthuis Meevaart nog een ander aspect dat vaak wordt vergeten: *“Berbers hebben veel gereisd op een informele manier via Spanje, Frankrijk enzovoorts. Mijn opa sliep op straat, niet in een pension. Via netwerken uit Marokko vonden mensen uiteindelijk wel een plek. Dus die informele kant moet meer benoemd worden.”*

“In de beginjaren waren ze allemaal eenzaam. Dat moet uitgelicht worden.”

Niet alleen het perspectief van legale, maar ook illegale migratie en arbeid moet dus benoemd worden. Over het verwerken van dit leed in het monument zei Dina ten slotte nog het volgende: *“Het moet niet te positief, niet te knuffelend zijn. Maar we willen ook geen slachtofferrol krijgen. Wij hebben gestreden. We willen juist die sterkte, die kracht uitgedrukt zien.”*

Genderbewust

Een onderwerp dat vaak genoemd werd, was dat de rol van vrouwen meegenomen moet worden in het monument. Tijdens een van de pop-up gesprekken zei een jonge moeder met een Turkse achtergrond bijvoorbeeld: *“Vrouwen werkten vaak harder dan de mannen, zij waren alleen thuis met de kinderen.”* Nuray C. gaf het volgende aan tijdens het

“Vrouwen werkten vaak harder dan de mannen, zij waren alleen thuis met de kinderen.”

gesprek in het Van Eesterenmuseum: *“Het vrouwelijk perspectief is vaak ondergesneeuwd. De vrouw wordt in de context van thuis geplaatst, terwijl de man is gaan werken. Vrouwen hebben de kinderen thuis laten opgroeien. In het monument moet dit vrouwelijk perspectief ook verwerkt worden.”* Nuray O. vulde haar aan: *“Mijn vader ging altijd werken, hij was meestal buiten. Mijn moeder had vijf kinderen. Mijn vader kent de stad uit zijn hoofd, maar mijn moeder kent alleen maar bepaalde plekken.”*

Tijdens het gesprek met de Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam werd duidelijk dat daar ook behoefte was aan een genderbewust standbeeld, in het bijzonder moest het gaan over *“wat de moeders hebben meegemaakt.”* Daarnaast deelden leden verhalen over het werk dat vrouwen deden, bijvoorbeeld in Vatenfabriek van

Leer. Een van de leden deelde verder dat ze jarenlang had gekraakt aan het Hoofddorpplein. Bij het gesprek in buurthuis Meevaart werd gezegd: *“Zij [vrouwen] hebben een groot deel uitgemaakt van het verleden en maken deel uit van de toekomst.”* Hoewel het in de gevoerde gesprekken minder naar voren is gekomen, is er veel historisch materiaal, dat bewijst dat vrouwen, naast het huishoudelijk werk, werkten in fabrieken, confectie en andere industrieën.

Figuur 5*

STRIJD EN TROTS

Een honderdtal stakende Turken, werkzaam bij het Zaanse bouwbedrijf N.V. Indeco Coignet logeren in een hotel in Zandvoort. Zij eisen een flinke loonsverhoging, maar dansen er nu vrolijk op los bij gitaarmuziek

Strijd en trots

Uit veel antwoorden blijkt dat het monument ook moet gaan over strijd, voor acceptatie en gelijke behandeling. Een koppel met Marokkaanse en Algerijnse roots vertelde tijdens een van de pop-up gesprekken bijvoorbeeld dat zij vonden dat het monument moest gaan over de strijd die de gastarbeiders hebben gestreden: *“Ze hebben hun hart en ziel gegeven.”* Nurray C. vertelde ons tijdens het gesprek bij het Van Eesteren Museum: *“Ze [gastarbeiders] namen genoeg met weinig. Ze streden om meer welzijn te verwerven. Ze werden vaak geworven, maar kwamen ook vaak spontaan en zelfstandig deze kant op.”* Abdou

vertelde ons ook over het actievoeren van de gastarbeiders, waarbij ze samenkwamen om op te komen voor gelijke rechten en te demonstreren tegen racisme. Samira vulde hem toen aan: *“Vroeger hebben ze voor [gelijke rechten] gestreden, onder andere door de hongerstakingen.”*

Het gaat bij het onderwerp strijd ook vaak over lef en doorzettingsvermogen: *“Je moest lef hebben gehad om hiernaartoe te komen, zonder zekerheid, zonder taalkennis, zonder financiën, zonder familie,”* aldus Nourdan. Salima was het met haar eens: *“Het vergt heel veel om naar een land te verhuizen waar je de taal niet kent.”* Omdat benoemde ook dat dit niet voor

iedereen was weggelegd: *“Het broertje van mijn vader heeft het niet gered en is terug gegaan. Zijn broer is wel gebleven, maar het lukte niet iedereen.”*

Bij de verhalen over strijd kwamen ook vaak gevoelens van trots kijken, een gevoel dat het monument volgens velen ook moet uitdragen. Zo zouden positieve ontwikkelingen ook een onderdeel moeten zijn van het monument: *“Ik zou zeker de succesverhalen erbij betrekken. Het beginpunt als gastarbeider en wat er uiteindelijk is bereikt. Mijn vader moest als treinreparateur hier werken en ging terug naar Turkije en is toen burgemeester geworden. Dat komt door alles wat hij heeft meegenomen uit Nederland. Hij heeft dingen uit Europa naar Turkije gebracht.”*

Tijdens ons gesprek bij OBA Banne zei Abdou iets vergelijkbaars: *“De latere generaties zijn succesvol geworden. Het verleden wordt vergeten om te werken aan de toekomst. Mensen willen doorgroeien naar burgerschap.”* Kubra legde ook uit waarom trots verbeeld moest worden in het monument tijdens het stadsgesprek in buurthuis Meevaart: *“Trots zit in de Turkse cultuur! Ik ben trots op mijn opa, die gastarbeider was. Meerdere mensen moeten denken: dit waren de eerste mensen die iets hebben bijgedragen aan ons land.”*

‘Erbij horen’

Wat regelmatig benoemd werd, was dat het monument moest uitdragen dat gastarbeiders en hun nazaten ‘erbij horen’ en dus onderdeel zijn van de Nederlandse samen-

leving. Zo vertelden twee jonge vrouwen met Marokkaanse roots ons het volgende tijdens een pop-up-gesprek op Koningsdag: *“Wij horen er ook bij. Het is ook ons land, inmiddels weten we niet beter. Een stukje oranje in je hebben kan geen kwaad.”* Diezelfde dag benoemde een andere vrouw dat het monument moest uitdragen *“dat we bij de maatschappij horen.”* Een derde vrouw zei: *“Amsterdam is thuis.”* Meliha zei iets soortgelijks tijdens het gesprek in OBA Banne: *“Het moet betekenen dat zij [gastarbeiders] ook een stukje van Nederland zijn, dat ze geholpen hebben met het land opbouwen en dat ze alles daarvoor hebben achtergelaten.”* Dina vulde haar aan: *“De verschillende facetten moeten benadrukt worden, de gelaagdheid. En ook dat de migranten hier zijn gekomen door Nederland. En dat ze een permanent onderdeel zijn van de maatschappij. Dat was vroeger niet zo. Mijn moeder kreeg bijvoorbeeld meer Marokkaans dan Nederlands op*

“Het vergt heel veel om naar een land te verhuizen waar je de taal niet kent.”

school, omdat er vanuit werd gegaan dat ze op een dag terug zou gaan naar Marokko. De rol die Nederland speelde bij het werven van arbeiders mag dus ook niet vergeten worden.

Salima sneed dit onderwerp ook aan tijdens het stadsgesprek in buurthuis Meevaart: *“Er is een video waarin een vleeskeuring in Marokko te zien is bij een Nederlandse werkgever. Hierbij werd bijvoorbeeld ook op basis van huidskleur geselecteerd. Mij werd ook ooit gevraagd waarom ik zo wit ben terwijl ik uit Afrika kom. Daaruit blijkt ook dat Nederlanders weinig weten over die vleeskeuring, waarbij er selectie op basis van huidskleur was. Mijn hele familie is over Europa verspreid, dat is een verhaal dat weinig mensen kennen.”* De pijnlijke manier waarop veel gastarbeiders onderdeel zijn geworden van de Nederlandse samenleving moet volgens haar ook een onderdeel zijn van het verhaal van het monument. Daarnaast moet het monument volgens Salima ook gaan over maatschappelijke participatie: *“Je hebt tegenwoordig Marokkaanse burgemeesters, zoals in Rotterdam en Arnhem. Er zijn raadsleden met een migratieachtergrond.”* Volgens Dina moet de boodschap van het monument zijn: *“Of je nou succesvol bent of niet, je hoort erbij.”*

Tijdens het gesprek in buurthuis Meevaart wordt benadrukt dat gastarbeiders en hun nazaten er niet alleen bij horen, maar Amsterdam ook verrijkt hebben: *“Amsterdam is niet alleen culinair verrijkt, maar ook met taal en andere culturele aspecten. Dat zie je ook met nieuwe migrantengroepen. Elke nieuwe cultuur verrijkt de stad. Het*

is bijna ondenkbaar dat de Marokkaanse of Turkse culturen geen onderdeel meer zouden zijn van deze stad.”

Hierop reageerde Numan: *“Een positief aspect is de tweetaligheid. Veel Amsterdammers spreken meerdere talen, zoals Nederlands, Arabisch, Engels enzovoorts. We hadden het net over ondernemerschap. Nederland is verrijkt met alle zaken die zijn geopend door arbeidsmigranten.”* Salima voegde hier aan toe: *“Het [gastarbeid] heeft blijvende verandering gebracht, want meer dan de helft van Amsterdam heeft een migratieachtergrond. Dat gaat voorlopig niet weg. Daar mag meer over nagedacht worden.”*

Dankbaarheid

In enkele gesprekken kwam ten slotte naar voren dat het monument dankbaarheid naar Nederland zou moeten uitdrukken. Zo gaf Olivia Tudor aan dat het monument voor de Italiaanse gemeenschap dankbaarheid voor de arbeidsverlening zou kunnen uitdragen. Bovendien werd tijdens het gesprek in buurthuis Meevaart het volgende gezegd: *“We moeten de Amsterdammer en Nederlander ook niet vergeten. Het contact met burens en het bijdragen aan integreren. Er mag aandacht aan geschonken worden. Mensen die hielpen met Nederlands, een overbuurvrouw die op de kinderen paste.”* Tegelijkertijd moet hierbij, zoals hierboven uitgebreid besproken is, de rol die Nederland had bij het teweegbrengen van leed bij veel gastarbeiders en hun nakomelingen niet vergeten worden.

Vorm+

“Het monument moet verbeelden waarom mensen naar Nederland toe gekomen zijn. Ze hebben heel veel gedaan en een grote bijdrage aan Nederland geleverd. Het monument moet de kracht van verbinding, multiculturaliteit en diversiteit uitdrukken. Het moet staan voor wederzijds respect. Zij [gastarbeiders] hebben Nederland gemaakt zoals het nu is.

*Wat als mijn opa niet hierheen was gekomen?
Hoe had Nederland er dan uit gezien?”*

ÖZGE

Vorm

Wat zijn belangrijke uitgangspunten voor de vorm van dit monument?

De vraag 'wat zijn belangrijke uitgangspunten voor de vorm van het monument?' evoeren velen als lastig en abstract. Antwoorden over de vorm gingen vaak over de betekenis van het monument. Desalniettemin zijn er een aantal interessante en belangrijke vormgevingsaspecten ter sprake gekomen. De suggesties die wij hier doen zijn geen uitgangspunten, eerder overwegingen die wij aan de kunstenaar willen meegeven vanuit de verschillende gemeenschappen verbonden aan het thema gastarbeid.

Waardering bestaande gastarbeidersmonumenten

In eerste instantie stelden we de vraag over vorm als open vraag, maar hieruit bleek

dus vaak een verwarring met betekenis te ontstaan. Om vorm als begrip tastbaarder te maken haalden we de gastarbeidermonumenten in Utrecht en Rotterdam aan en vroegen we mensen wat ze vonden van de vormen, kleuren en figuren die hierop zijn afgebeeld. Hieruit kwamen vaak concretere punten. Zo werd het monument in Rotterdam ervaren als vaag en onduidelijk. Mensen moesten steeds puzzelen en konden de link met gastarbeid niet leggen. Omar (De Meevaart) zei: *"Een willekeurig persoon kan zich hier niks bij voorstellen. Of je denkt misschien aan kerstmis door die ster."*

Het monument in Utrecht werd over het algemeen gemakkelijker geïnterpreteerd, al stelden Antonio en Antonio van Casa Migrante (beide Spaans, 69 en 80 jaar oud) beiden dat mensen centraler moeten staan binnen het ontwerp. De deelnemers van het gesprek bij OBA de Banne misten enige symboliek. Wel wordt het metaal als

AIMÉE ZITO LEMA

EERBEToon AAN DE GASTARBEIDERS UTRECHT

Figuur 6*

HANS VAN BENTEM

**MONUMENT
VOOR DE
GASTARBEIDER
ROTTERDAM**

Figuur 7*

mooi materiaal ervaren en worden de felle kleuren aan de achterzijde gewaardeerd, deze maken het monument volgens Imdat (De Meevaart) zichtbaar en duidelijk. Ook de manier waarop het monument van Utrecht met lagen speelt wordt gewaardeerd. Nourdan (Turks, 23 jaar oud, De Meevaart) ziet hierin mogelijkheden om de intersectionaliteit van de gastarbeidersgeschiedenis te verbeelden.

Suggesties voor figuratieve vormgevingskenmerken

De overwegingen wat betreft de vorm van het monument bewogen in alle gesprekken tussen en figuratieve en het abstracte. Een bepaalde mate van herkenbaarheid is gewenst, de betekenis moet duidelijk zijn, of in ieder geval gemakkelijk te analyseren. Verschillende deelnemers begonnen over een letterlijk beeld van een gezin, Antonio verwees naar Moments Contained voor Rotterdam Centraal tijdens ons gesprek in Casa Migrante. Verder kwam representatie van de hoofddoek in het Amsterdamse straatbeeld af en toe naar voren, al realiseerden mensen zich ook dat dit niet per se sprekend is voor de Griekse, Spaanse, Italiaanse en ex-Joegoslavische gemeenschap. Een ander beeld dat naar voren kwam was een bruine koffer, als symbool voor vertrek en aankomst.

Tijdens het gesprek in de Meevaart zag Yusuf (Koerdisch-Turks, 30 jaar oud) een brug voor zich, waarmee de gastarbeidersgemeenschappen als bruggenbouwers worden gesymboliseerd. Aan de ene kant van de brug staat een hand, voor kracht,

en aan de andere kant de wortels van een boom, als verwijzing naar roots. Het idee van handen als symbool voor hard werken, maar bijvoorbeeld ook het elkaar meemenen en vasthouden, kwam in veel gesprekken naar voren. Tijdens het gesprek in OBA de Banne deelde Dina (Marokkaans, 28 jaar oud) dat zij tijdens haar werk in de zorg vaak Marokkaanse mannen tegenkomt, zij hebben dan echt werkhanden. Handen kunnen volgens haar daarnaast ook het intergenerationale verbeelden, het dragen en overdragen van geschiedenis.

Suggesties voor abstracte vormgevingskenmerken

Het verhaal van de handen neigt al naar een abstractere verbeelding van het gastarbeider verleden in de stad. Het OBA de Banne gesprek bracht naar voren dat een figuur van een persoon altijd over een los persoon gemaakt kan worden en dat een gastarbeidersmonument misschien om een andere vormtaal vraagt. Het is om deze reden misschien wijs de abstractie te behouden, zeker omdat het om gemeenschappen gaat niet perse een overeenkomstige vormtaal aanhouden en cultureel veel verschillen van elkaar. Zo zou er bijvoorbeeld gespeeld kunnen worden met verschillende talen of namen van eerste generatie gastarbeiders. Hierbij is het belangrijk om voor de Marokkaanse gemeenschap niet alleen Arabisch te gebruiken, maar ook Amazigh. Hetzelfde geldt voor talen zoals Koerdisch en Armeens voor de diverse Turkse gemeenschap die naar Amsterdam is gekomen, benadrukte Mustafa Ayranci in ons gesprek met HTIB.

+ **Locatie**

“Aan wie willen we dit verhaal overbrengen? De mensen die nieuw komen of de mensen die er al zijn?”

YUSUF

“Het is de vraag waar het moet buiten het centrum. West, Oost. Ze zitten overal een beetje.”

MILAN

Locatie

Wat zou een toepasselijke locatie kunnen zijn?

Wanneer we in zowel de organisatiegesprekken als stadsgesprekken begonnen over de eventuele locatie van een gastarbeidersmonument, bewoog de discussie vaak richting een afweging tussen een prominente plek in het centrum of juist een stadsdeel waar veel gemeenschappen verbonden aan gastarbeid hedendaags wonen. Verder kwamen oude werkplekken van de gastarbeidersgemeenschappen als opties bovendrijven. De locatie van een monument draagt bij aan voor wie het monument precies bedoeld is, wie moeten het monument zien en de mogelijkheid hebben dit vaak te bezoeken? Of zoals deelnemer Yusuf (30 jaar oud, Koerdisch-Turks) zei in het Van Eesteren: 'Aan wie willen we dit verhaal overbrengen? De mensen die nieuw komen of de mensen die er al zijn?'

Centrale plek

Binnen vrijwel alle gesprekken die we hebben gevoerd werd het centrum als geschikte plek voor een gastarbeidersmonument gezien. Dit had verschillende redenen. Abdou van EMCAMO koos voor het centrum van Amsterdam als plek waar allerlei gedeelde geschiedenissen samenkomen, hierin moet ook plek voor de gastarbeidersgeschiedenis zijn. Volgens Mustafa Ayranci van HTIB is het zelfs noodzakelijk het monument in het centrum te plaatsen. De historie

van emancipatie- en migrantenstrijd is namelijk geworteld in het centrum van de stad. Dit is lang niet bij iedereen bekend, toonde bijvoorbeeld het stadsgesprek in de Meevaart. Vooral leden van de derde generatie hebben geen duidelijk beeld van de geschiedenis van pensions in de stad of bijvoorbeeld de vestiging van verschillende belangenorganisaties aan het Weteringsplantsoen. In de Meevaart spraken we een van de focusgroepen over het 'herclaimen' van buurten waar voorheen veel gastarbeiders woonden, maar waaruit zij vanwege financiële redenen zijn vertrokken. Salima deelde bijvoorbeeld dat zij in de Indische Buurt vreemd wordt aangekeken, terwijl ze hier is opgegroeid en dit als haar thuis voelt. Een andere jonge vrouw met Turkse roots zei in het Vondelpark: 'Iedereen mag zien dat wij onderdeel zijn [van de stad]'.

Het idee dat een monument gastarbeidersgeschiedenis kan agenderen en dat om deze reden het centrum een geschikte locatie is, kwam vaker terug. Tijdens ons bezoek aan de Alevitische Cultuurvereniging, maar ook in vrijwel alle andere gesprekken, viel continu het woord toerist, verbonden aan de wens dat ook toeristen en andere mensen die niets met de gastarbeidersgeschiedenis te maken hebben het monument tegenkomen in de stad. De interpretatie die wij hierop loslieten, is dat de gastarbeidersgeschiedenis momenteel niet aanwezig is in het beeld dat Amsterdam van zichzelf schetst voor toeristen, maar dat er wel een wens is in dit beeld opgenomen te worden.

CENTRALE PLEK

Centraal Station

Weteringplantsoen

Waterlooplein

NDSM

CENTRAAL STATION

WATERLOOPLEIN

WETERINGPLANTSOEN

DE PIJP

LOCATIE DICHTBIJ DE GEMEENSCHAP

Plein '40-'45

Sloterpark

De Pijp

NDSM

Mercatorplein

Bovendien maakt een centrale plek het ook mogelijk om een locatie te vinden die de diversiteit van de gemeenschap gastarbeiders waarborgt. Aangezien (afstammelingen van) alle nationaliteiten gastarbeiders verspreid zijn over de hele stad en niet geconcentreerd samenleven in een wijk, kan een centrale plek een uitgangspunt zijn om de multiculturaliteit van de gemeenschap te verbeelden, zoals aangegeven door Abdou in ons gesprek in OBA de Banne.

- Centraal Station, als plek van aankomst en eerste ontmoeting met de stad.
- Weteringplantsoen, waar zowel HTIB als EMCEMO gehuisvest zitten.
- Waterlooplein, Dappermarkt, Albert Cuyp, als plekken van samenkomst zowel vroeger als nu.

Locatie dichtbij gemeenschap

“Ik weet niet of ik gastarbeiders associeer met het centrum.” zeiden zussen Nourdan en Milan (25 en 23, beide Turks) tijdens het stadsgesprek in de Meevaart. Abdelaziz deelde in het gesprek in OBA de Banne dat het juist in een van de migrantenwijken moet staan, dicht bij de gemeenschap. De groep vrouwen (allemaal eerste generatie) waar we mee spraken bij de Alevitische Cultuurvereniging grapt met ons door steeds een plek in hun eigen buurt te noemen, maar gaven ook zonder te grappen de wens aan gemakkelijk langs het monument te kunnen wandelen vanuit huis. Opvallend bij het opnoemen van alle locaties was de verscheidenheid over de

gehele stad. Milan kaartte dit ook aan in de Meevaart: “*Het is de vraag waar het moet buiten het centrum. West, Oost. Ze zitten overal een beetje.*”

Een vrij concrete plek waar veel (mannelijke) gastarbeiders van de eerste generatie samenkwamen om te werken is de NDSM. Vooral personen uit de tweede en derde generatie waren enthousiast over de voormalige scheepswerf in Noord, maar opvallend was juist dat mensen uit de eerste generatie dit als locatie uit het verleden zagen, niet meer van hedendaags belang voor gemeenschappen verbonden aan gastarbeid. De groep mannen (eerste generatie en Turks) die we spraken bij de Alevitische Cultuurvereniging, vonden dat NDSM als locatie niet meer relevant was.

- Plein '40-'45, als centrale plek voor veel mensen verbonden aan gastarbeidersgeschiedenis.
- Sloterpark, als centrale plek voor veel mensen verbonden aan gastarbeidersgeschiedenis en gesitueerd op rustige plek in het groen.
- Mercatorplein, als centrale plek voor veel mensen verbonden aan gastarbeidersgeschiedenis.
- NDSM, werkplek waar mannen uit vrijwel alle gemeenschappen verbonden aan gastarbeiders hebben gewerkt.
- De Pijp, als voormalige arbeiders- en migrantenbuurt.

+
**SFEER VAN
DE LOCATIE**

Figuur 8*

NATIONAAL MONUMENT SLAVERNIJVERLEDEN

Een tweedelig monument

Het gastarbeidersmonument in Utrecht is tweedelig. Gezien de continue afweging tussen een centrale plek en een plek dicht bij de gemeenschap, vonden we het interessant om deze optie ook met onze focusgroepen en deelnemers van de organisatiegesprekken te bespreken. Veel deelnemers zagen in dat dit een oplossing zou kunnen zijn voor het probleem, maar ervoeren een monument op één locatie als krachtiger. Of gaven aan een tweedelig monument interessant te vinden, zolang een van de locaties een centrale plek is.

Sfeer van de locatie

Meliha deelde tijdens het gesprek in OBA de Banne haar waardering voor de situering van het Slavernijmonument in het Oosterpark. Vanwege de ligging aan de rand van het park, tussen al het groen en omringd door bankjes, gaf de plek echt ruimte voor bezinning en gesprek over het slavernijverleden van Amsterdam en Nederland. Het zou fijn zijn als het gastarbeidersmonument op eenzelfde soort plek zou komen te staan. Hier spraken meerdere mensen over, het Sloterpark werd bijvoorbeeld ook gekoppeld aan deze omgevingskenmerken. De locatie moet naast de erkenning van de gastarbeidergeschiedenis ook een plek zijn waar je kunt ademen, zitten en rusten.

Dit staat enigszins in contrast met de wensen van deelnemers om het monument te plaatsen in het centrum, zodat iedereen er zomaar tegenaan kan lopen. Op dit soort plekken is juist meer ruis en rumoer, maar is het monument wel makkelijker vindbaar.

Aanvullende inzichten

“Wij zijn geen gastarbeiders, maar burgers van dit land.”

ABDOU

“Ik wil niet dat mijn kinderen en kleinkinderen ook het etiket gastarbeider krijgen.”

ABDULLAH

“Als je het monument gastarbeidersmonument noemt, blijf je die latere generaties eraan herinneren dat ze ooit gast waren. Dan behoud je dat negatieve sentiment.”

SALIMA

“De Italiaanse gastarbeiders, voor zover die er nog zijn in Amsterdam, zijn goed geïntegreerd en het zou daarom niet nodig zijn om hen met een monument te eren.”

MARIO

Aanvullende inzichten

Naast de inzichten die direct voortkwamen uit de vier centrale onderzoeksvragen, kwamen tijdens het uitvoeren van het draagvlakonderzoek ook andere thema's en kwesties naar voren. Deze onderwerpen maakten geen expliciet onderdeel uit van de oorspronkelijke opzet, maar werden herhaaldelijk genoemd in gesprekken met betrokkenen en verdienen daarom aandacht in dit verslag. Ze geven waardevolle verdieping aan het beeld dat is ontstaan en bieden aanknopingspunten voor verdere reflectie en eventuele vervolgstappen. In deze paragraaf lichten we deze aanvullende observaties toe.

Naam en afbakening van het monument

Een van de terugkerende thema's in de gesprekken met betrokkenen was de vraag of de term 'gastarbeidersmonument' wel passend is. Hoewel het begrip 'gastarbeid'

onderzoek ook ongemak en twijfel op. Het begrip 'gastarbeider' impliceert immers een tijdelijke aanwezigheid, terwijl veel mensen uiteindelijk zijn gebleven, gezinnen hebben gesticht en onlosmakelijk deel zijn gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving.

“Wij zijn geen gastarbeiders, maar burgers van dit land,” zei Abdou Menebhi (EMCEMO) tijdens een groepsgesprek. Die uitspraak werd door veel anderen bevestigd, zowel uit de eerste generatie als uit de jongere generaties. De kritiek richt zich met name op het tijdelijke karakter dat in het woord 'gast' besloten ligt. Zoals één deelnemer het verwoordde: *“Zestig jaar terug was het misschien een gepast woord, maar het moet veranderen omdat we geen gasten meer zijn maar een stukje van de samenleving. [.] Ik wil niet dat mijn kinderen en kleinkinderen ook het etiket gastarbeider krijgen.”* (Abdullah, tweede generatie met Turkse roots, Van Eesteren).

'Te gast' zijn suggereert bovendien een vorm van welkom zijn in Nederland die lang niet iedereen zo heeft ervaren. Voor sommigen roept de term pijnlijke herinneringen op aan de selectieprocedures door Nederlandse wervers in landen van herkomst. Verschillende deelnemers verwezen naar de 'vleeskeuringen' in Turkije en Marokko in de jaren zestig, waarbij mensen op fysieke geschiktheid werden geselecteerd. Deze praktijken werden als

GASTARBEIDERSMONUMENT *

historisch veel wordt gebruikt voor de eerste generatie arbeidsmigranten die vanaf de jaren 1950 naar Nederland kwamen, riep het woord bij meerdere deelnemers aan het

vernederend en ontmenselijkend omschreven. Voor sommigen is het woord ‘gastarbeider’ ronduit een no-go.

Ook jongere generaties geven aan zich Nederlander of Amsterdamer te voelen, maar dat de term gastarbeider hen indirect toch als buitenstaander bestempelt. De suggestie dat ze ‘te gast’ zijn in hun eigen stad roept weerstand op. Salima, derde generatie met Marokkaanse achtergrond (Buurthuis Meevaart), verwoordde het als volgt: *“Als je het monument gastarbeidersmonument noemt, blijf je die latere generaties eraan herinneren dat ze ooit gast waren. Dan behoud je dat negatieve sentiment.”*

De term gastarbeider creeert dus enige discussie. Hoewel sommigen zich senang voelen met de term, voelen anderen zich erdoor beledigd. Daarnaast mist de term een gelijkwaardige genderrepresentatie. Veel mensen weten niet dat vrouwen ook in allerlei Amstedamse industrieën hebben gewerkt. In Duitsland hebben ze hiervoor een goede oplossing. In plaats van de term ‘Gastarbeiter’, refereren zij naar naoorlogse arbeidsmigranten uit Mediterraanse landen als ‘Gastarbeiter*innen’. In het Oostenrijkse Wien Museum plaatsden de curatoren de term ‘gastarbeiter’ tussen aanhalingstekens en geven ze bij de term een uitgebreide uitleg over de discussie die de term teweeg brengt. In de Nederlandse taal is een Duitse

‘gendering’ moeilijker te bewerkstelligen. Een gelijksoortige contextualisering zoals in het Wien museum toegepast, zou wel een interessante overweging zijn.

Tegelijkertijd werd in meerdere gesprekken ook genoemd dat de term gastarbeider historisch accuraat is. Het was de term waarmee deze migratieperiode is begonnen. Sommige deelnemers vinden het daarom belangrijk om de term te behouden als verwijzing naar die specifieke geschiedenis. Yusuf, derde generatie met Turkse achtergrond (Van Eesteren), zei

hierover: “Ik vind de term gepast en ik denk dat het benoemd moet worden zodat we het verleden goed kunnen doorgeven aan onze kinderen. Maar of we het zo

blijven noemen is voor mij ook een vraag. Het doel was oorspronkelijk dat we gasten waren, maar zo is het niet gegaan.”

Andere deelnemers gaven aan onverschillig te zijn over de precieze benaming. Zo merkte Olivia Tudor, fotograaf en maker van de fotoserie De Gastarbeiders (met wortels in Italië en Roemenië), op dat de Italiaanse gemeenschap zich doorgaans niet identificeert met de term gastarbeider, of er weinig betekenis aan hecht.

Een veelgenoemde alternatieve term was ‘arbeidsmigratie’. Deze wordt door sommigen als neutraler en actueler ervaren. Toch werd ook hier nuance gevraagd. ‘Arbeids-

Het doel was oorspronkelijk dat we gasten waren, maar zo is het niet gegaan.”

migratie' is breder en omvat meerdere groepen en periodes. "Dan vervaagt het," zei een deelnemer (Erdin, derde generatie met Turkse roots, Meevaart). Een oplossing die werd geopperd, is het opnemen van toelichtende context bij het monument zelf. Bijvoorbeeld door middel van een bord kan het begrip geplaatst worden zonder de lading te negeren of te simplificeren.

Tenslotte werd in een van de gesprekken aandacht gevraagd voor een bredere benadering van het monument. Mustafa Ayranci (HTIB) pleitte ervoor om ook postkoloniale gemeenschappen, zoals de Surinaamse en Antilliaanse, te betrekken. Zij maakten in dezelfde periode vergelijkbare vormen van uitsluiting mee en trokken in de jaren zeventig en tachtig vaak gezamenlijk op met arbeidsmigranten in de strijd voor gelijke rechten en tegen racisme. Volgens Ayranci is het belangrijk dat deze gedeelde geschiedenis van solidariteit ook zichtbaar wordt in het monument: "Ik wil niemand uitsluiten." Daarmee werd een inhoudelijke kanttekening geplaatst bij de huidige afbakening van het monument tot de categorie gastarbeiders.

Een gastarbeidersmonument werd door vrijwel alle gemeenschappen als positief ontvangen.

Randprogrammering en co-creatie

Een gastarbeidersmonument werd door vrijwel alle gemeenschappen als positief ontvangen. Daarnaast uitten deelnemers behoeften voor (gemeentelijke) randprogrammering bij een dergelijk monument. Het is van belang dat de lage participatiedrempel, zoals uitgevoerd tijdens dit draagvlakonderzoek, niet wordt verhoogd. Verder moeten de gemeenschappen bij zowel het ontwerpproces als de opening, maar ook bij educatieve projecten na de plaatsing van het monument, actief worden betrokken. Een aantal gemeenschappen, in het bijzonder Casa Migrante en Associação Portuguesa de Amesterdão, dreigen hun locaties te verliezen vanwege een stop van

gemeentelijke fondsen. Juist deze twee gemeenschappen zijn al veel verbinding met het gastarbeidervelieden kwijtgeraakt, het is daarom belangrijk dat een monument ook betekent dat de bestaanszekerheid van deze gemeenschappen vergroot. Een andere manier

van betrokkenheid vergroten is aan de hand van co-creatie. In het gesprek bij OBA de Banne benadrukten deelnemers het grote aantal kunstenaars afkomstig uit verschillende gemeenschappen verbonden aan de gastarbeidersgeschiedenis. Organisaties en inwoners van de stad verbonden met gastarbeid hebben de behoefte betrokken te zijn bij het vormgeven van de herinneringscultuur omtrent het thema.

Verschillen in bereikbaarheid en betrokkenheid van gemeenschappen

Tijdens het draagvlakonderzoek bleek het bereiken van nazaten van voormalige gastarbeiders niet in alle gevallen vanzelfsprekend. Waar binnen de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen relatief gemakkelijk toegang werd verkregen tot netwerken, organisaties en individuen die zich betrokken voelen bij het thema, verliep dat proces bij andere gemeenschappen, zoals de Spaanse, Italiaanse, Portugese, Griekse en Joegoslavische, dat aanzienlijk moeizamer. Dit verschil in bereikbaarheid hangt samen met meerdere structurele en historische factoren die gevolgen hebben voor de wijze waarop het draagvlakonderzoek moet worden geïnterpreteerd.

Dat met name Turkse en Marokkaanse stemmen goed vertegenwoordigd zijn in het onderzoek is enerzijds een reflectie van hun maatschappelijke aanwezigheid en organisatiegraad in Amsterdam. Anderzijds betekent het dat het draagvlak zoals dat nu in kaart is gebracht vooral de behoeften, verwachtingen en gevoeligheden van deze twee gemeenschappen weerspiegelt. De geringe betrokkenheid van andere groepen is op zichzelf ook een betekenisvol onderzoeksresultaat. Het geeft aan dat de term 'gastarbeider', en de behoefte aan representatie via een monument, voor sommige gemeenschappen minder actueel of relevant is, wat kan wijzen op verschillende mate van integratie, afwezigheid van collectieve herinnering, of simpelweg andere prioriteiten.

Zo lijkt de institutionele organisatiegraad binnen met name de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen in Amsterdam aanzienlijk sterker dan bij andere groepen. Dat komt deels voort uit een grotere bevolkingsomvang, maar ook uit het feit dat deze gemeenschappen in de afgelopen decennia in belangrijke mate zijn blijven bestaan als cultureel en sociaal herkenbare gemeenschappen binnen de stad. Daarbij speelt de mate waarin er door de jaren heen sprake is geweest van uitsluiting, discriminatie en strijd voor zichtbaarheid een cruciale rol in het levend houden van collectieve herinnering. Het idee van een monument lijkt daarom bij velen te resoneren omdat het raakt aan een gedeeld gevoel van historische onderwaardering en de behoefte aan erkenning.

Voor andere groepen ligt dit mogelijk anders. In het contact met vertegenwoordigers van Italiaanse instellingen, zoals de Dante Alighieri-vereniging en de studentenvereniging Amsterdam Italian Society, kwam expliciet naar voren dat het thema gastarbeid daar nauwelijks meer leeft. Er werd gesuggereerd dat de Italiaanse migranten van destijds inmiddels goed zijn geïntegreerd, sociaal-economisch zijn opgeklommen en zich in mindere mate identificeren met een gezamenlijke migratiegeschiedenis. Dat leidt tot minder urgentie, maar mogelijk ook tot minder behoefte aan collectieve representatie via een monument. Vergelijkbare signalen kwamen uit de Griekse gemeenschap, tijdens ons bezoek aan de Grieks-Orthodoxe kerk in Zaandam was het lastig in contact te komen met oudere migranten en de aanwezige

spreker gaf vooral een positief beeld van de Nederlandse samenleving, met nadruk op dankbaarheid en respect voor werkgevers en instituties. Belangrijk hierbij is dat deze geïnterviewde zelf pas in de jaren negentig migreerde, en dus geen directe ervaring had met gastarbeid.

Ook tijdens onze drie bezoeken aan Associação Portuguesa de Amesterdão (APA) bleek het moeilijk in contact te komen met de generaties die binnen het kader van gastarbeid vallen. Een lid van het bestuur, Fernando Leandro is kind van gastarbeiders, maar deelde voornamelijk met ons dat veel gastarbeiders naar Portugal zijn teruggekeerd. Daarnaast spraken we bij APA de 70 jaar oude Portugese journalist Jose Oliveira, die onderzoek heeft gedaan naar Portugese gastarbeiders in Amsterdam. Zelf was hij in de jaren 1990 naar Nederland toe gekomen, maar ook zijn verhaal bevestigde dat veel mensen zijn teruggekeerd naar Portugal, zeker na de val van het dictatoriale regime in 1974. Hedendaags lopen er allerlei recenter gemigreerde Portugees sprekenden rond bij APA en is de organisatie bezig met het zoeken naar manieren om te blijven bestaan.

In het geval van de ex-Joegoslavische gemeenschap is de situatie weer anders. Hier is de scheidslijn tussen arbeidsmigratie en vluchtmigratie sinds de jaren 1990 diffuus geworden, waardoor het identificeren van een coherente groep 'nazaten van gastarbeiders' complex is.

+ CONCLUSIE

5

Conclusie

Uit het door Studio Batman uitgevoerde draagvlakonderzoek naar de behoefte aan een plaats van herinnering voor gastarbeiders blijkt dat er brede en expliciete steun bestaat onder betrokken gemeenschappen. Een meerderheid van de deelnemers ziet een monument als noodzakelijk om erkenning te geven aan de belangrijke, maar vaak vergeten bijdrage van gastarbeiders aan Amsterdam. Het monument wordt beschouwd als een essentieel middel om collectieve herinnering en maatschappelijke bewustwording te vergroten en om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties zich bewust blijven van deze geschiedenis.

De respondenten benadrukken dat het monument niet alleen moet gaan over erkenning en waardering, maar ook ruimte moet bieden voor dialoog, reflectie en educatie. Het belang van het overdragen van kennis aan jongere generaties en het bespreekbaar maken van het gastarbeiderverleden in het onderwijs worden nadrukkelijk genoemd.

Wat betreft de betekenis van het monument, benadrukken respondenten twee belangrijke dimensies: enerzijds moet het monument de kracht, trots, doorzettingsvermogen en positieve bijdrage van gastarbeiders uitdrukken. Anderzijds moet er aandacht zijn voor de zware omstandigheden waarin deze bijdrage tot stand kwam, zoals eenzaamheid, preciaire arbeids- en woonomstandigheden, fysiek en emotioneel leed en discriminatie. Respondenten

willen hierbij echter nadrukkelijk voorkomen dat het monument uitsluitend negatieve gevoelens oproept; het moet juist een gebalanceerd, genuanceerd en menswaardig verhaal vertellen.

Ook benadrukken deelnemers sterk het belang van een inclusieve en intergenerationale benadering, waarbij het monument niet alleen voor oudere generaties betekenis heeft, maar ook herkenning biedt aan jongere generaties. Specifieke aandacht voor een genderbewust standbeeld wordt eveneens expliciet genoemd. Daarnaast wordt erop gewezen dat het monument multicultureel van aard moet zijn, waarbij verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden die verbonden zijn met gastarbeid zichtbaar vertegenwoordigd worden.

Op het gebied van vormgeving geven respondenten duidelijk aan dat het monument herkenbaar, toegankelijk en begrijpelijk moet zijn. Het moet uitnodigen tot interactie en reflectie. Er bestaat discussie over de mate van abstractie of figuratie; symbolische elementen zoals handen, koffers of bruggen worden genoemd, evenals abstracte vormen die ruimte laten voor persoonlijke interpretatie en emotionele verbinding.

De locatie van het monument leidt tot een belangrijke afweging: enerzijds wordt er gepleit voor een centrale locatie, zoals nabij het Centraal Station of het Weteringsplantsoen, om de zichtbaarheid en toegankelijkheid voor een breed publiek en toeristen te vergroten. Anderzijds bestaat er een wens voor een meer wijkgerichte plek, dichtbij de

gemeenschappen die historisch en sociaal verbonden zijn met gastarbeid, zoals Plein '40-'45, Sloterpark of Mercatorplein. Een tweedelige opzet van het monument wordt genoemd als mogelijke oplossing om beide wensen te verenigen.

Een ander belangrijk inzicht uit het onderzoek is de weerstand tegen de term 'gastarbeider'. Veel deelnemers beschouwen deze term als gedateerd, stigmatiserend of implicerend dat zij slechts tijdelijk in Nederland verblijven, terwijl zij zich inmiddels structureel onderdeel van de Nederlandse samenleving voelen. Anderen hadden dan weer geen moeite met de naam, aangezien zij deze historisch correct zou zijn. Alternatieve benamingen zoals 'arbeidsmigratie' worden vaak als passender ervaren en er kan inspiratie worden opgedaan uit de wijze waarop bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk omgaan met de term 'Gastarbeiter' door deze tussen aanhalingstekens te plaatsen en de term altijd van extra uitleg te voorzien of standaard 'Gastarbeiter*innen' te schrijven.

Tot slot wijzen respondenten op het belang van actieve betrokkenheid en co-creatie van gemeenschappen bij het verdere ontwerp-proces en het realiseren van het monument. Ze onderstrepen daarnaast de noodzaak van educatieve en maatschappelijke rand-programmering rondom het monument,

zodat het daadwerkelijk een levendige plek van herinnering en educatie wordt.

Bij de interpretatie van de resultaten is het van belang om rekening te houden met de verschillen in bereikbaarheid en betrokkenheid tussen de diverse gemeenschappen. Waar binnen de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen sprake was van een hoge mate van participatie en organisatie-raad, bleek het betrekken van bijvoorbeeld de Italiaanse, Griekse en Joegoslavische gemeenschappen aanzienlijk moeizamer.

Studio Batman adviseert om de realisatie van deze plek niet als eindpunt te zien, maar juist als vertrekpunt voor een duurzaam proces van betrokkenheid.

Dit hangt samen met zowel demografische factoren als verschillen in institutionele organisatie, en verbondenheid met het thema. De Spaanse en Portugese gemeenschap waren goed te bereiken, maar het aantal leden verbonden met de geschiedenis van gastarbeid was hier een stuk lager. Deze verschillen betekenen

dat het geconstateerde draagvlak vooral een weerspiegeling is van de perspectieven en gevoeligheden binnen de beter georganiseerde en meer zichtbare gemeenschappen. Tegelijkertijd vormt de relatief geringe betrokkenheid van andere groepen zelf ook een waardevol inzicht, dat duidt op uiteenlopende historische ervaringen en verschillende mate van behoefte aan publieke representatie.

De uitkomsten van het draagvlakonderzoek laten zien dat er brede steun bestaat voor de realisatie van een plaats van herinnering voor 'gastarbeiders'. Studio Batman adviseert om de realisatie van deze plek niet als eindpunt te zien, maar juist als vertrekpunt voor een duurzaam proces van betrokkenheid. Het is belangrijk dat de gemeenschappen die dit initiatief dragen ook in de toekomst actief betrokken blijven bij de vormgeving, het gebruik en de betekenis van deze plek. Zo kan de plaats van herinnering uitgroeien tot een herkenbare en gedragen ruimte, waar verhalen gedeeld worden en waar verschillende generaties zich mee verbonden voelen.

+ TEAM

Team

Marlies van Opheusden

Stadshistoricus (MA)

Marlies is afgestudeerd stadshistoricus en dit jaar begonnen aan de onderzoeksmaster Environmental Humanities. Ze houdt zich bezig met de relatie tussen stad en natuur, arbeidsgeschiedenis, arbeidsmigratie en (eco)feministische geschiedschrijving. Ze heeft in het kader van het project 'Tussen Tompouce en Baklava' ruim twee jaar onderzoek gedaan naar de geschiedenis van (Turkse) arbeidsmigranten in Amsterdam. Hierin heeft ze zich voornamelijk gefocust op de aanwezigheid van gebedshuizen in de stad en de geschiedenis van vrouwelijke Turkse migranten. Verder heeft Marlies voor de tentoonstelling *Al die Amsterdamse Mensen (2025)* van het Stadsarchief Amsterdam een bijdrage geleverd over de geschiedenis van de Turkse vrouwen in Amsterdam aan de hand van het werk van Bertien van Manen en praat ze mee in de eerste aflevering van de podcast *De Stille Vrouw (2026)* van Dilan Yurdakul.

Ole Lechner

Stadshistoricus (MA)

Ole is afgestudeerd stadshistoricus en programmamaker met een focus op stedelijke ontwikkeling, migratie en woongeschiedenis. Ole heeft onderzoek gedaan naar de woongeschiedenis van migranten in Amsterdam in de jaren 1960-1990, o.a. voor de mas-

terscriptie, voor Stadsarchief Amsterdam en voor een publicatie van het Presidentschap voor Turken in het buitenland (YTB). Daarnaast zet Ole zich in om geschiedenis toegankelijk te maken via creatieve media. Zo ontwikkelt Ole in Amsterdam Nieuw-West een community-led co-creatieproject bij Stichting The Beach, dat draait om de familiegeschiedenis van Turkse bewoners.

Merel Moes

Historicus (BA)

Merel heeft de bachelor geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam afgerond en is nu begonnen aan de researchmaster geschiedenis aan dezelfde universiteit. In haar bachelorscriptie heeft ze zich verdiept in islamitische arbeidsmigranten in Nederland in de jaren zestig tot en met de jaren tachtig, waarbij ze heeft bestudeerd hoe het Offerfeest in die periode gevierd en gefaciliteerd werd, enerzijds door de Nederlandse overheid en anderzijds door de islamitische gemeenschap zelf. Eerder in haar studie heeft ze geschreven over de eerste generatie Marokkaanse vrouwen in Nederland.

Emin Batman

Interdisciplinair kunstenaar, architect

Emin Batman is een interdisciplinaire kunstenaar, architect en oprichter van Studio Batman. Zijn diverse werken omvatten fotografie, film en architectuur en behandelt thema's als identiteit,

migratie, interculturaliteit en spiritualiteit. Naast zijn artistieke praktijk is Batman ambassadeur van Amsterdam Art, lid van de Programma raad van ARCAM en directeur van het Yunus Emre Instituut in Nederland. Batmans passie ligt in het verbinden van mensen uit verschillende culturen en het vieren van overeenkomsten, door middel van zijn artistieke creaties.

+ DANKWOORD

Dankwoord

Dit draagvlakonderzoek is in vier maanden neergezet, iets waar wij als Studio Batman heel trots op zijn. We realiseren ons dat dit nooit was gelukt zonder hulp en daarom nemen we graag de tijd om een aantal mensen en organisaties te bedanken. Ten eerste grote dank aan Suleyman Koyuncu (DENK), Anissa Bouhassani (PvdA) en Yasmine Bentoumya (GroenLinks) voor het indienen van het initiatiefvoorstel 'Erkenning voor de rol van de gastarbeiders voor Amsterdam' en het agenderen van de gastarbeidsgeschiedenis van Amsterdam binnen de gemeente.

Verder bedanken we alle 85 deelnemers die hun meningen, gedachten en gevoelens over het thema gastarbeid en een eventueel gastarbeidmonument hebben gedeeld. Jullie inzichten vormen dit hele verslag en zonder jullie was het onmogelijk een genuanceerde en gedetailleerde conclusie te trekken die antwoord zou geven op de vier vragen vanuit Gemeente Amsterdam. We willen de gemeente bedanken voor het geven van de opdracht, het accepteren van ons plan en de fijne begeleiding van Onno van den Muysenberg. We zijn blij dat de gemeente staat voor onderzoek gericht op bottom-up participatie, laagdrempeligheid en gemeenschapsgericht werken.

Deze gemeenschapsgerichte aanpak is gelukt vanwege een fijne samenwerking met EMCEMO, HTIB, Casa Migrante, Associação Portuguesa de Amesterdão, de Grieks-Orthodoxe Kerk Zaandam, Marokkaan in Mokum en de Alevitische Culturele Vereniging. Dank voor het vertrouwen en het ons aan laten sluiten bij jullie evenementen. We bedanken graag het Van Eesteren Museum en Stichting de Meevaart voor het gebruik mogen maken van jullie ruimtes om de stadsgesprekken te organiseren. Deze evenementen waren van enorme waarde om verschillende gemeenschappen tegelijkertijd om de tafel te hebben en allerlei perspectieven op het eventuele monument te kunnen verzamelen.

We bedanken graag iedereen die in de onderzoeksfase heeft meegedacht, zoals Olivia Tudor, die in de aanloop naar de opening van haar eigen tentoonstelling over Italiaanse gastarbeiders in het Oosten van Nederland, bij ons langskwam om te sparren over de geschiedenis van Italiaanse gastarbeiders in Amsterdam. Daarnaast bedanken we Helene de Scharnes, die voor ons heeft getolkt bij APA en hierdoor bruggenbouwer was tussen Studio Batman en de Portugese gemeenschap in Amsterdam. Ook grote dank aan Laura van Hasselt voor het lezen en becommentariëren van onze conceptversie.

Tot slot wend ik me even af van de meervoudsvorm, om als coördinator Ole Lechner, Merel Moes, Emin Batman, Eva Govan, Dok Gerritsen, Sara Aljic, Sara Halilovic en Havva Betül Çetinkaya te bedanken voor de fijne samenwerking. Vanwege al jullie harde werk en waardevolle inzichten staat dit rapport, rijk aan informatie, niet alleen over een eventueel gastarbeidmonument, maar ook over de herinnering aan gastarbeid door betrokken gemeenschappen en alle generaties.

Marlies van Opheusden - coördinator
Plaats van Herinnering

FIGURENLIJST

Figuur 1: Rob Bogaerts, Turkse bezetters in de kantine, foto, Nationaal Archief, 30 mei 1979.

Figuur 2: Studio Batman, Poster ter promotie van de stadsgesprekken, poster, 18 mei 2025

Figuur 3: Alf van Beem, Abdellah Zaki-brug, foto, Wikipedia, 27 augustus 2017.

Figuur 4: Rob Mieremet, Staking bij Bergoss tapijtenfabriek, foto, Nationaal Archief, 24 mei 1973.

Figuur 5: Eric Koch, stakende Turkse medewerkers van Indeco Coignet, foto, Nationaal Archief, 1 december 1965.

Figuur 6: Eveline Renaud, Eerbetoon aan de Gastarbeiders (Aimée Zito Lema, 2024), foto, 50 jaar gastarbeiders in Utrecht

Figuur 7: Jannes Linders, Monument voor Gastarbeiders (Hans van Bentem, 2013), foto, Beeldende Kunst en Openbare Ruimte

Figuur 8: Arthena, Nationaal Monument Slavernijverleden (Erwin de Vries 2002), foto, Wikimedia Commons

Congratulazioni, Amsterdam!
¡Felicidades, Ámsterdam!
Συγχαρητήρια, Άμστερνταμ!
Tebrikler Amsterdam!
Parabéns, Amesterdão!
امدرتسمأ اي كوربم
Čestitamo, Amsterdam!

PLAATS VAN HERINNERING

**STUDIO
BATMAN**

in opdracht van
**Gemeente
Amsterdam**

